

Wdrożenie przedmiotu „edukacja zdrowotna” w roku szkolnym 2025/2026. Raport z badania społecznego przeprowadzonego przez studentów

Redakcja

Andrzej Jarynowski

Autorzy:

Andrzej Jarynowski, Ada Kajda, Angelika Kierczak, Anna Jarynowska, Antonina Konarska, Dominika Chudy, Emilia Kempa, Franciszek Kędzierski, Julia Dudziak, Julia Głuszek, Justyna Niżyńska, Kaja Derlatka, Kamila Gondek, Karolina Sobczak, Zuzanna Kozłowska, Kinga Prużanin, Klaudia Sobczak, Maciej Ławiński, Magdalena Janczak, Magdalena Smoleń, Maja Kołodziej, Marcel Kacprzak, Maryna Samokhina, Michał Brodala, Natalia Gąsiorowska, Natalia Szarwaryn, Nishchal Subedi, Olha Maliukh, Roksana Gondek, Sebastian Sawicki, Weronika Kmieciak, Jakub Senk, Zofia Gluma

Wydanie wstępne

ISBN: 978-83-968513-6-9

Doi: [10.5281/zenodo.18440833](https://doi.org/10.5281/zenodo.18440833)

Wydawca: IBI AJ, Wrocław/Głogów

© 2026 CC BY 4.0

Wrocław, 2026

Spis treści

1.	Cel i zakres raportu.....	3
1.1	Program przedmiotu w skrócie	3
1.2	Aktualne ogólnokrajowe programy edukacji zdrowotnej.....	5
1.3	Kontekst edukacji zdrowotnej	6
1.4	Diagnoza dzieci klas IV-VIII	9
1.5	„Precyzyjny opt-out”	12
1.6	Przegląd badań dotychczasowych	13
2.	Metodologia	15
2.1	Sondaże diagnostyczne.....	17
	Nauczyciele.....	17
	Rodzice	17
2.2	Metody jakościowe.....	18
2.3	Metody symulacyjne.....	19
2.4	Analiza cyfrowa (Social/Traditional Media).....	21
3.	Dyskurs medialny	22
3.1	Analiza Brand24 i IMM	22
	Brand24	22
	IMM	24
3.2	Analiza ilościowa X (Twitter).....	28
3.3	Analiza jakościowa X, Instagrama i Facebooka i stacji TV	32
3.4	Mechanizmy medialne i ich skutki społeczne.....	34
4.	Nauczyciele.....	34
4.1	Treści nauczania i kompetencje kadry.....	35
	Dominujące tematy	35
4.2	Bariery.....	37
	Deficyty organizacyjne	37
	Deficyty szkoleniowe	38
4.3	Polaryzacja środowiska nauczycielskiego.....	41
	Podział opinii skuteczności nauczania	41
	Podział opinii o uczniach	42
5.	Rodzice	43

5.1	Postawy rodziców: model akceptacji i zaufania (Wrocław)	43
5.2	Postawy rodziców: model oporu i obaw (badania w szkole wiejskiej)	46
5.3	Focus	48
6.	Symulacje.....	49
6.1	Symulacje planów	49
6.2	Symulacje orkiestrowe	51
	Bezsporny rdzeń należy ustanowić jako obowiązkowy dla wszystkich uczniów.	52
	Treści wrażliwe psychologicznie należy wprowadzać ostrożnie.	52
	Moduł konfliktogenny światopoglądowo należy zaplanować jako osobny blok z możliwością opt-outu.....	53
6.3	Symulacje kontrowersji	53
	Rozwód	53
	In vitro („Na ulicy Tęczowej”).....	55
	Tranzycja (tożsamość płciowa).....	57
	Zdrowie psychiczne – reakcje na myśli samobójcze	57
	Poufność terapii i dostęp dziecka do psychologa	58
	Antykoncepcja	58
	Szczepienia	58
	transpłciowość.....	58
7.	Zalecenia.....	59
8.	Wnioski i materiały dodatkowe	60
	Programy neutralne	62
	Choroby przenoszone drogą płciową - rola organów państwowych jak Inspekcja Sanitarna	63
	Dezinformacja medyczna	64
	Budowanie zdrowotnej odporności społecznej lokalnej na przykładzie Województwa Dolnośląskiego.....	65
	Summary (English).....	68
	Informacyjny dodatek	69
	Wybrana Literatura	71
	Spis tabel i rysunków	76

1. Cel i zakres raportu

Raport stanowi podsumowanie szeregu niezależnych opracowań badawczych dotyczących wdrażania i funkcjonowania przedmiotu „Edukacja zdrowotna” (EZ) w szkołach podstawowych. Rok 2025 Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił Rokiem Edukacji Zdrowotnej i Profilaktyki, natomiast Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił 2026 Rokiem Profilaktyki Zdrowotnej. Tego typu uchwały mogą być odczytywane jako sygnał sprzyjającego „okna politycznego” dla wzmocnienia profilaktyki i edukacji oraz lepszego przygotowania instytucji publicznych do budowania odporności społecznej poprzez wiedzę.

Raport integruje dane ilościowe i jakościowe pochodzące z ankiet, symulacji, obserwacji, wywiadów oraz analizy dużych zbiorów danych z mediów społecznościowych. Analiza skupia się na filarach:

- gotowości kadry pedagogicznej,
- postawach opiekunów prawnych,
- dynamice dyskusji publicznej,
- identyfikacji najtrudniejszych do nauczania treści o podwyższonej wrażliwości wychowawczej.

Na moment opracowania niniejszego raportu nie zidentyfikowano opublikowanych, porównywalnych badań społeczno-medycznych dotyczących wdrożenia EZ w województwie dolnośląskim ani gdzie indziej; dane ogólnopolskie mają w większości charakter sondażowy/komunikatowy, bez pełnej transparentności narzędzi i doboru próby.

Ważnym elementem podejścia proponowanego w ramach EZ jest konsekwentne oparcie działań na dowodach. Akcentujemy potrzebę korzystania z praktyk evidence-informed, czyli takich, które łączą wyniki badań naukowych z doświadczeniem i wiedzą praktyków pracujących w szkołach (czego okaże się z treści raportu mogło zabraknąć u Twórców ram programowych). Tak rozumiana EZ sprzyja projektowaniu interwencji edukacyjnych wiarygodnych, adekwatnych do realiów szkolnych i możliwych do wdrożenia, a w dłuższej perspektywie prowadzi do upowszechniania rozwiązań, których skuteczność została potwierdzona w badaniach, których brakuje.

Zadanie wykonano w ramach zajęć z socjologii ogólnej i socjologii medycyny na I roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku zdrowie publiczne przy Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Opracowanie ma charakter pilotażowy i eksploracyjny. W rezultatach zestawiano i konfrontowano ustalenia pochodzące z różnych metod, zamiast traktować je jako równoważne „miary” tego samego zjawiska.

1.1 Program przedmiotu w skrócie

Treści programu podzielono na obszary tematyczne:

1. Wartości i postawy – hierarchia wartości (miejsce zdrowia), troska o siebie i innych, optymizm, wolontariat i działania prospołeczne; wzmacnianie szacunku, odpowiedzialności, empatii, godności i akceptacji.
2. Zdrowie fizyczne – higiena i profilaktyka (m.in. choroby serca, nadciśnienie, alergie, nowotwory, cukrzyca, otyłość, choroby zakaźne); umiejętności praktyczne: pomiar temperatury, przygotowanie do wizyty, pierwsza pomoc, samobadanie, podstawowe badania przesiewowe/diagnostyczne, wpływ stylu życia (np. opalanie), ocena znamion skórnych.
3. Aktywność fizyczna – bezpieczne formy ruchu, promocja aktywności i projekty szkolne, lokalne miejsca sprzyjające ruchowi, ograniczanie siedzenia, monitorowanie aktywności, dostosowanie zaleceń do wieku i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawanie ryzyk nadmiernej/nieprawidłowej aktywności.
4. Odżywianie – planowanie diety (Talerz Zdrowego Żywienia, regularność posiłków, nawodnienie), konsekwencje niewłaściwego żywienia; praktyka: proste zdrowe posiłki, etykiety, świeżość produktów; ryzyka diet, suplementów, energetyków, dopingu oraz wpływ reklam i trendów.
5. Zdrowie psychiczne – emocje, stres i strategie radzenia sobie; wiedza o depresji, lęku, zaburzeniach odżywiania, zachowaniach autodestruktywnych i formach wsparcia; samoocena, relacje, wpływ mediów społecznościowych; szukanie pomocy i wsparcie rówieśnicze.
6. Zdrowie społeczne – rodzina i relacje (koleżeństwo, przyjaźń, zauroczenie/miłość), prawa i obowiązki w rodzinie, radzenie sobie ze zmianami; rozpoznawanie przemocy i manipulacji, asertywność, rozwiązywanie konfliktów; odpowiedzialność za rozwój, przygotowanie do ról rodzinnych i trwałych relacji.
7. Dojrzewanie (tylko szkoła podstawowa) – zmiany fizyczne i psychiczne, normy rozwojowe i sygnały wymagające wsparcia, higiena w okresie dojrzewania, miesiączka i cykl menstruacyjny, środki higieny.
8. Zdrowie seksualne – budowa narządów płciowych, autonomia cielesna i granice intymności, ochrona prawna i miejsca pomocy; zagrożenia online (grooming, pornografia, szantaż); w starszych klasach: presja, konsekwencje przedwczesnej inicjacji, antykoncepcja, STI, płodność, ciąża.
9. Zdrowie środowiskowe – wpływ środowiska na zdrowie (powietrze, wody, hałas, zieleń, klimat, bioróżnorodność), kontakt z naturą, odpowiedzialność za zwierzęta, działania proekologiczne, proste pomiary/monitoring.
10. Internet i profilaktyka uzależnień – higiena cyfrowa, prywatność, relacje online/offline, cyberprzemoc, hejt, patostreaming, challenge'e, dezinformacja/fake news; profilaktyka używania substancji psychoaktywnych (w tym nowe wyroby tytoniowe, leki używane niezgodnie z zaleceniami) oraz gdzie szukać pomocy.
11. System ochrony zdrowia (tylko szkoły ponadpodstawowe) – prawa pacjenta, korzystanie ze świadczeń, wzywanie ZRM i rozmowa z dyspozytorem, lek vs suplement i czytanie ulotek, korzystanie z IKP.

1.2 Aktualne ogólnokrajowe programy edukacji zdrowotnej

Skuteczna profilaktyka wymaga prostych, powszechnie dostępnych rozwiązań oraz spójnej edukacji zdrowotnej – dlatego program bezpłatnych szczepień przeciw HPV został przeniesiony do chętnych szkół. Ten model został wyróżniony na 25. Gali „Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2025” w kategorii działalność edukacyjno-szkoleniowa, a kluczową rolę w jego wdrożeniu i standaryzacji działań w terenie odegrała Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS). PIS realizowała wiele działań, zwłaszcza na prowincji na temat szczepień (jak powyżej, ale również innych z kalendarza szczepień), higieny, zdrowego odżywiania itp. wpisujących się w zagadnienia EZ.

Rysunek 1 Młodzi świadomi program Inspekcji Sanitarnej (źródło: <https://www.gov.pl/web/gis/mlodzi-swiadomi>)

W 2026 r. na terenie całego kraju realizowany jest program edukacyjny *#MłodziŚwiadomi* prowadzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną we wszystkich powiatach Polski, przygotowany jako odpowiedź na rosnące potrzeby zdrowia publicznego związane ze wzrostem zachorowań na choroby przenoszone drogą płciową (STD). Program jest potrzebny, ponieważ wiedza o ryzykach i konsekwencjach zdrowotnych zachowań seksualnych pozostaje niewystarczająca, a w przestrzeni publicznej utrwalają się mity i dezinformacja dotyczące STD. Braki w rozumieniu dróg transmisji oraz możliwych powikłań sprzyjają bagatelizowaniu zagrożeń, opóźnieniu testowania i podejmowaniu zachowań zwiększających ryzyko zakażenia. Program nie jest bezpośrednio adresowany do uczniów szkół podstawowych; stanowi jednak istotny kontekst dla oceny roli instytucji zdrowia publicznego w edukacji i komunikacji ryzyka. Dział Zdrowia Publicznego i Komunikacji Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, we współpracy z Krajowe Centrum ds. AIDS, zorganizował w latach poprzednich akcję profilaktyczną w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS, skierowaną przede wszystkim do młodzieży licealnej, akademickiej oraz młodych osób aktywnych zawodowo. Celem przedsięwzięcia było zwiększenie świadomości

na temat dróg transmisji HIV i innych STD, promowanie bezpiecznych zachowań zdrowotnych oraz zachęcanie do regularnego testowania w kierunku HIV

1.3 Kontekst edukacji zdrowotnej

Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do programu nauczania szkół podstawowych (niniejsze opracowanie dotyczy wyłącznie szkół podstawowych i nie obejmuje szkół ponadpodstawowych) jest procesem budzącym skrajne emocje i szerokie zainteresowanie społeczne. Wyłania się obraz przedmiotu o dwojakim charakterze: z jednej strony postrzeganego jako niezbędne narzędzie profilaktyki i wsparcia rozwoju ucznia, z drugiej – jako źródło lęków światopoglądowych i kontrowersji politycznych.

Jeszcze przed wprowadzeniem przedmiotu do szkół wielu rodziców i przedstawicieli NGO sygnalizowało, że niektóre jednostki tematyczne – zwłaszcza te odnoszące się do sfery tożsamości płciowej i seksualności – mogą budzić poważne zastrzeżenia sumienia u określonych grup odbiorców (rodziców, opiekunów). Zwracano także uwagę, że treści te mogą być wprowadzane zbyt wcześnie na danym etapie rozwoju dziecka (patrz literatura na końcu). Takie obawy, mogące mieć istotny wpływ na odbiór ogólnopolskiego programu i frekwencję, należało brać pod uwagę jako część analizy strategicznej przed wdrożeniem. Tak się jednak nie stało i omawiane dalej w raporcie kontrowersyjne dla niektórych grup treści zostały zamieszczone w programie przedmiotu, co miało niebagatelny wpływ na późniejsze zjawisko masowego wypisywania dzieci z udziału.

W sferze szkoły edukacja zdrowotna zmagala się także z problemem niskiego statusu w hierarchii przedmiotów ze względu na fakultatywny charakter w roku szkolnym 2025/2026, będąc często traktowaną jako element uzupełniający godziny wychowawcze. Edukacja zdrowotna została wprowadzona jako zajęcia **nieobowiązkowe**, z możliwością rezygnacji przez rodziców (do 25 września 2025).

Według danych MEN (<https://www.gov.pl/web/edukacja/edukacja-zdrowotna---pierwszy-rok-wdrazania-przedmiotu-w-szkole>) zebranych jesienią 2025 r., frekwencja na zajęciach „Edukacja zdrowotna” w szkołach podstawowych wynosiła 40,4% (ok. 804 tys. uczniów). Łącznie zajęcia te oferowało 65% szkół podstawowych. Zdecydowanie najniższą frekwencję (dane tylko uogólnione wraz z szkołami ponadpodstawowymi) odnotowano w Polsce wschodniej [Rysunek 2]. Wprowadzone w 2024 r. zmiany w podstawie programowej biologii ograniczają zakres treści dotyczących zdrowia człowieka. Równolegle przewidywano rozwój nowego przedmiotu (właśnie EZ), który miał systemowo przejąć i uporządkować treści związane z profilaktyką, zdrowiem publicznym oraz bezpieczeństwem zdrowotnym; w praktyce jednak niska frekwencja na zajęciach EZ może prowadzić do luki kompetencyjnej i ograniczać dostęp uczniów do kluczowych treści prozdrowotnych.

Edukacja zdrowotna w Polsce — pierwszy rok wdrażania (2025/2026)

Nowy przedmiot od 1 września 2025 r. zastępuje WDŻ i jest realizowany w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. W pierwszym roku wzięło udział **920 925 uczniów** (~30% uprawnionych) — frekwencja zróżnicowana regionalnie i według typu szkoły.

Województwo	Liczba uczniów	Procent uczestnictwa (%)
Dolnośląskie	69317	29,90
Kujawsko-Pomorskie	60403	37,26
Lubelskie	34362	21,72
Lubuskie	31378	38,31
Łódzkie	61646	32,66
Małopolskie	65385	22,27
Mazowieckie	128639	25,80
Opolskie	22576	32,30
Podkarpackie	28804	17,19
Podlaskie	18749	21,53
Pomorskie	62045	29,51
Śląskie	111283	31,70
Świętokrzyskie	25054	28,54
Warmińsko-Mazurskie	34332	32,00
Wielkopolskie	122054	38,59
Zachodniopomorskie	44883	34,60

Wyzwania organizacyjne: lokalne uwarunkowania, struktura planu lekcji i specyfika placówek wpływają na zróżnicowanie uczestnictwa.

Rysunek 2 Rozkład geograficzny uczęszczania na zajęcia EZ (dane łączone wraz z szkołami ponadpodstawowymi MEN)

Zgodnie z podstawą programową MEN (rozporządzenie z 6 marca 2025 r.), uczniowie zdobywają kompetencje w zakresie m.in.: zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność fizyczna), dobrostanu psychicznego (radzenie sobie ze stresem, relacje rówieśnicze), profilaktyki przemocy i uzależnień, bezpiecznego korzystania z technologii (cyberbezpieczeństwo, równowaga cyfrowa), odpowiedzialnego podejścia do dojrzewania i zdrowia seksualnego (wiedza o rozwoju, wartościach, relacjach) oraz dbałości o środowisko.

Tabela 1 Szkoła podstawowa – zidentyfikowane kontrowersyjne lub „wrażliwe” tematy (opracowanie własne na podstawie analizy ram programowych).

Klasa	Godzin Edukacji Seksualne/ Psychologii	Uwagi - co się pojawia naszym zdaniem kontrowersyjnego (nowego) dla rodziców i nauczycieli
4p	1	Dojrzewanie (ujęcie głównie biologiczne; niskie ryzyko kontrowersji).
5p	4	Aborcja, stawianie granic, dotyk

6p	3	Rodzicielstwo, relacje, narkotyki i uzależnienia
7p	5	Rozwód, tożsamość seksualna i płciowa, zaburzenia nastroju i lękowe
8p	3 lub 4	Antykoncepcja, STI, Zgoda, Różnorodność (inne formy rodziny np. jednopłciowe związki)

Przedmiot jest realizowany w klasach IV–VIII szkół podstawowych (1 godz. tygodniowo, w VIII klasie tylko w I semestrze). Nauczycielami edukacji zdrowotnej mogą być nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, dotychczasowi nauczyciele WDŻ (Wychowanie do życia w rodzinie) lub pedagodzy/psycholodzy szkolni, a nawet osoby z wykształceniem medycznym (lekarze, pielęgniarki, dietetycy, profilaktycy itp.) po uzupełnieniu kwalifikacji pedagogicznych.

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) we współpracy z MEN przygotował dla szkół materiały dydaktyczne: przykładowy program nauczania, ale od początku brakowało podręczników czy gotowych scenariuszy lekcji.

Dodatkowo MEN wspólnie z ministerstwem zdrowia uruchomiło programy wsparcia dla szkół i nauczycieli: rozwój studiów podyplomowych dla przyszłych nauczycieli edukacji zdrowotnej (na wybranych kilkunastu uczelniach medycznych w Polsce), nowe materiały edukacyjne i informacyjne (w tym ulotki dla rodziców), ogólnopolskie konferencje i szkolenia dla nauczycieli. Poza studiami podyplomowymi oferty szkoleń z edukacji zdrowotnej dla nauczycieli mają zwykle trzy formy: kursy e-learningowe i konferencje (wprowadzają w podstawę programową, metodykę i dają gotowe materiały/scenariusze) oraz szkolenia regionalnych ODN (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) /WOM (Wojewódzki Ośrodek Metodyczny) czy Wydział Edukacji/Oświaty (krótsze webinaria i warsztaty o organizacji przedmiotu i konkretnych modułach: zdrowie psychiczne, żywienie, profilaktyka, cyfrowe ryzyka). Równolegle funkcjonują dłuższe ścieżki kwalifikacyjne, kursy „train-the-trainer”, które przygotowują nauczycieli/liderów do prowadzenia zajęć i wspierania innych w szkołach. Regionalne ODN prowadzą bieżące konsultacje nauczycieli.

Rysunek 3 Studenckie Infografiki dotyczące edukacji zdrowotnej i różnych kwestii trudnych jak zmiany demograficzne

1.4 Diagnoza dzieci klas IV-VIII

Kumulacja długotrwałych stresorów — takich jak pandemia, izolacja społeczna, presja szkolna i rówieśnicza oraz intensywne funkcjonowanie w środowisku cyfrowym — spowodowała po 2020 r. wyraźne pogorszenie zdrowia psychicznego młodzieży – to posumowanie części „Diagnozy Młodzieży 2026” dotyczącej zdrowia (podane dane w tym rozdziale pochodzą z tego raportu). Proces ten nie ma charakteru przejściowego, lecz pogłębia się i coraz wyraźniej pokazuje, że młode pokolenie potrzebuje zarówno wzmacniania własnych zasobów psychicznych, jak i systemowych, dobrze zaprojektowanych działań profilaktycznych oraz interwencyjnych.

Dane dotyczące kondycji psychicznej polskich nastolatków są alarmujące. Badanie „Dobre i złe wiadomości – życie online i offline a zdrowie psychiczne polskich nastolatków” pokazuje, że około 20% uczniów klas VII szkół podstawowych oraz klas trzecich szkół ponadpodstawowych często lub stale odczuwa brak własnej wartości. Jeszcze bardziej niepokojące są wskaźniki dotyczące zachowań suicydalnych: 17% młodych osób deklaruje myśli samobójcze, 15% plany samobójcze, a 8% ma za sobą próby samobójcze. Oznacza to, że kryzys zdrowia psychicznego wśród młodzieży nie ogranicza się do obniżonego samopoczucia czy trudności adaptacyjnych, lecz obejmuje również zjawiska bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu. Kondycja psychiczna młodzieży jest silnie powiązana z przemianami środowiska społecznego i informacyjnego.

W ciągu ostatniej dekady przestrzeń cyfrowa stała się dla młodych ludzi głównym źródłem wiedzy o świecie, a media społecznościowe osiągnęły zasięg przekraczający 90%. Jednocześnie rośnie sceptycyzm wobec tradycyjnych źródeł informacji. W warunkach przeciążenia bodźcami, presji porównań społecznych i ograniczonej zdolności oceny wiarygodności treści

zwiększa się podatność młodzieży na manipulację, lęk, dezinformację i uproszczone narracje. W polskich warunkach zjawisko to ma dodatkowy wymiar geopolityczny. Polska, jako państwo położone blisko obszaru działań wojennych, funkcjonuje w szczególnie wrażliwym środowisku informacyjnym. W 2024 r. ujawniono 33 zagraniczne operacje dezinformacyjne wymierzone w Polskę, w tym również dotyczące obszaru zdrowia. Wzmacnia to potrzebę traktowania edukacji zdrowotnej nie tylko jako nauczania o chorobach i profilaktyce, ale także jako przestrzeni budowania odporności psychicznej, kompetencji informacyjnych i zdolności krytycznej oceny treści. Równolegle widoczne są nasilające się zachowania ryzykowne. Pierwsze próby palenia pojawiają się już około 11. roku życia, a najwyższe rozpowszechnienie tego zjawiska obserwuje się wśród 15-latków, gdzie pali około 34–35% młodzieży, czyli wyraźnie więcej niż wynosi średnia HBSC. Szczególnie niepokojący jest szybki wzrost używania e-papierosów. Aż 46,5% uczniów w wieku 15–16 lat deklaruje ich używanie, przy jednoczesnym niskim poziomie percepcji ryzyka — ponad jedna trzecia młodzieży uważa, że e-papierosy nie niosą negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Na tym tle względnie korzystnym zjawiskiem pozostaje spadek spożycia alkoholu wśród uczniów kończących szkołę podstawową, jednak nie zmienia to ogólnego obrazu rosnącej ekspozycji młodych ludzi na inne formy zachowań szkodliwych dla zdrowia.

Istotnym obszarem wymagającym wzmocnienia w ramach edukacji zdrowotnej jest również zdrowie seksualne. Ostatnie porównywalne dane HBSC wskazują, że inicjację seksualną deklaruje 16,4% piętnastoletnich chłopców i 10,1% dziewcząt. Wśród młodych ludzi, którzy rozpoczęli współżycie, 57,6% zadeklarowało użycie prezerwatywy podczas ostatniego stosunku. Jednocześnie istotna część badanych nie miała pewności, czy i w jaki sposób zastosowano ochronę. Sugeruje to, że część nastolatków podejmuje aktywność seksualną przy ograniczonych zasobach wiedzy i niewystarczającej kontroli nad własnym bezpieczeństwem zdrowotnym, co zwiększa ryzyko zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz nieplanowanych ciąż. Dodatkowo międzynarodowe trendy HBSC/WHO pokazują spadek użycia prezerwatyw wśród nastolatków w Europie w latach 2014–2022, co stanowi niekorzystne tło także dla Polski. Co prawda u starszej młodzieży obserwujemy coraz mniejszą aktywność seksualną, ale te trendy nie są widoczne w kohorcie szkół podstawowych.

Coraz wyraźniej zarysowuje się także problem nadmiernej masy ciała wśród dzieci i młodzieży. Szacuje się, że dotyczy on już około 20–25% populacji szkolnej. Dane HBSC wskazują, że wśród 15-latków około 20% ma nadwagę, a 4,3% żyje z otyłością. Problem ten częściej dotyczy chłopców, ale jednocześnie to dziewczęta znacznie częściej postrzegają siebie jako „zbyt grube” — taką opinię o sobie wyraża 56% dziewcząt i 32% chłopców w wieku 15 lat, co należy do najwyższych wyników w Europie. Pokazuje to, że edukacja zdrowotna musi jednocześnie odpowiadać na dwa powiązane, lecz odmienne wyzwania: z jednej strony na realny wzrost nadwagi i otyłości, a z drugiej na zniekształcony obraz własnego ciała, presję wyglądu i ryzyko zaburzeń samooceny.

Na problem nadmiernej masy ciała nakłada się niski poziom aktywności fizycznej. Jedynie około 20% nastolatków realizuje zalecane minimum 60 minut umiarkowanego lub intensywnego ruchu dziennie. Poziom aktywności systematycznie spada wraz z wiekiem i jest wyraźnie niższy wśród dziewcząt. Szacuje się także, że 28% młodzieży w wieku 11–15 lat można uznać za fizycznie nieaktywną. Zjawisku temu towarzyszy rosnący czas ekranowy oraz utrwalone po pandemii bariery motywacyjne i infrastrukturalne, które ograniczają regularny ruch. W efekcie aktywność fizyczna przestaje być elementem codziennego stylu życia, a staje się raczej zachowaniem okazjonalnym, zależnym od warunków rodzinnych, szkolnych i środowiskowych.

Nie mniej niepokojące są wzorce żywieniowe. Wśród dzieci w wieku 6–9 lat jedynie 44% codziennie spożywa owoce, a 36,8% warzywa, podczas gdy 32,2% regularnie pije słodzone napoje. Wzorce te są silnie zróżnicowane społecznie, szczególnie według poziomu wykształcenia rodziców, co oznacza, że nierówności zdrowotne kształtują się już na wczesnym etapie życia. W starszych grupach wiekowych sytuacja jeszcze się pogarsza. W wieku 15 lat codzienne śniadanie spożywa jedynie 36% dziewcząt i 50% chłopców, a codzienne jedzenie warzyw i owoców deklaruje zaledwie 26–33% młodzieży. Taki obraz wskazuje, że niewłaściwe nawyki żywieniowe nie są problemem marginalnym, lecz trwałym elementem stylu życia znacznej części dzieci i nastolatków.

Łącznie dane dotyczące zdrowia psychicznego, zachowań ryzykownych, zdrowia seksualnego, aktywności fizycznej, odżywiania oraz nadwagi i otyłości pokazują, że młode pokolenie funkcjonuje dziś w warunkach wielowymiarowego przeciążenia zdrowotnego. Problemy te nie występują oddzielnie, lecz wzajemnie się wzmacniają. Niska samoocena, przeciążenie cyfrowe, brak ruchu, nieprawidłowa dieta, ekspozycja na substancje psychoaktywne i deficyty wiedzy zdrowotnej tworzą układ sprzężonych czynników ryzyka, który bez odpowiedzi systemowej będzie prowadził do dalszego pogarszania stanu zdrowia młodych ludzi.

Z tego względu edukacja zdrowotna nie może być traktowana jako dodatek do programu nauczania ani ograniczać się do przekazywania podstawowych informacji biologicznych. Powinna pełnić funkcję strategicznego narzędzia zdrowia publicznego, które wzmacnia odporność psychiczną, rozwija umiejętności życiowe, uczy rozpoznawania zagrożeń, wspiera odpowiedzialne decyzje zdrowotne i buduje kompetencje potrzebne do funkcjonowania w świecie przeciążonym informacyjnie, społecznie i emocjonalnie. Szczęólnego znaczenia nabiera profilaktyka uniwersalna prowadzona wcześnie, systematycznie i w sposób dostosowany do wieku oraz realnych doświadczeń młodzieży.

Wnioski są jednoznaczne: przyszłość polityki państwa w obszarze zdrowia dzieci i młodzieży musi opierać się na wyraźnym przesunięciu akcentu w stronę prewencji. Oznacza to potrzebę skoordynowanych, długofalowych działań obejmujących szkołę, rodzinę, system ochrony zdrowia, instytucje zdrowia publicznego i środowisko cyfrowe. Bez takiego podejścia trudno będzie skutecznie odpowiedzieć zarówno na kryzys zdrowia psychicznego młodzieży, jak i na

narastające problemy związane z otyłością, brakiem ruchu, zachowaniami ryzykownymi i niską odpornością na dezinformację. Edukacja zdrowotna powinna więc stać się jednym z podstawowych filarów nowoczesnej polityki społecznej i zdrowotnej państwa.

1.5 „Precyzyjny opt-out”

Zagadnienie „Nie wypisujemy dzieci z całego przedmiotu” było latem 2025 r. dyskutowane m.in. w środowiskach związanych z Państwową Inspekcją Sanitarną czy Uczelniami Medycznymi jako pragmatyczna strategia minimalizacji szkód, ukierunkowana na utrzymanie możliwie wysokiej frekwencji. Zdecydowana większość treści EZ dotyczy kształtowania korzystnych nawyków prozdrowotnych i praktycznych umiejętności: higieny, stylu życia, bezpieczeństwa, pierwszej pomocy, reagowania w kryzysach (także takich jak powódzie w naszym regionie), zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień czy higieny cyfrowej. Są to zagadnienia, które można rozumieć jako element odpowiedzialnej troski o życie, zdrowie i dobro wspólne – wartości bardzo bliskich chrześcijańskiemu spojrzeniu na człowieka.

W debacie wokół EZ pojawiają się jednak emocje, obawy, a czasem wezwania do całkowitej rezygnacji z ich prowadzenia. W tym kontekście „precyzyjny opt-out” przedstawiano jako drogę bardziej roztropną i – w perspektywie redaktora – bardziej zgodną zarówno z chrześcijańską troską o człowieka, jak i z odpowiedzialnością rodziców za wychowanie. Odwołanie do „chrześcijańskiej troski o człowieka” wpisuje się w dominujący w Polsce kontekst aksjologiczno-kulturowy: według CBOS (2024) ok. 89 % mieszkańców wyznawało (przynajmniej w sferze deklaracji) przynależność do Kościoła rzymsko-katolickiego a kolejne kilka procent do innych kościołów i zborów chrześcijańskich, w tym ok. 8–9% „głęboko wierzących” (<https://iskk.pl/89-katolikow-w-polsce-wyznania-religijne-polakow-w-2024-roku-w-badaniach-cbos/>).

W związku z tym, zajęcia związane z edukacją seksualną czy psychologią można by pozostawić dobrowolnymi - nie należy wprowadzać przymusu uczestnictwa. Rodzice mieliby by wtedy prawo wychowywać dzieci zgodnie ze swymi przekonaniem, w tym moralnymi i religijnymi, szczególnie w sferze tak wrażliwej, jak psychika i seksualność. Ten argument jest zgodny z postulatami środowisk konserwatywnych.

Latem 2025 r. na Dolnym Śląsku z inicjatywy naukowców UMedWroc zaproponowano podejście określane roboczo jako „precyzyjny opt-out”. W uzasadnionych przypadkach zakłada ono zwalnianie ucznia nie z całego przedmiotu, lecz wyłącznie z konkretnych lekcji/tematów, które budzą sprzeciw sumienia rodziców. Taka konstrukcja ma ambicję lepiej godzić prawo i obowiązek rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym sumieniem z realną potrzebą formacji zdrowotnej młodego pokolenia. Aby „precyzyjny opt-out” działał spokojnie i bez chaosu organizacyjnego, rozwiązanie oparto na współpracy szkoły i rodziców w trzech obszarach. Po pierwsze, rodzice powinni mieć możliwość wcześniejszego zapoznania się z programem i harmonogramem zajęć. Po drugie, dyrektorzy i nauczyciele – na ile to wykonalne – powinni z wyprzedzeniem informować o lekcjach, które mogą budzić

wątpliwości, tak aby decyzje rodziców były świadome i logistycznie możliwe do realizacji. Po trzecie, tam, gdzie da się to racjonalnie zorganizować, treści najbardziej wrażliwe można planować pod koniec semestru (przed feriami/około Świąt Bożego Narodzenia oraz w czerwcu). Elementem porządkującym cały proces było również przygotowanie praktycznych narzędzi wdrożeniowych: krótkiej procedury zwolnienia z pojedynczych lekcji, wzoru informacji dla rodziców oraz przykładowego harmonogramu z oznaczeniem tematów wrażliwych. Godzin kontrowersyjnych lekcji jest maksymalnie kilka w skali roku, co nie stanowiłoby problemu merytorycznego a logistyka by była minimalna. Jednak wymagałoby to ustępstw ze strony kuratorium, dyrekcji i rodziców [Tabela 1]. Intencją nie było podsycanie sporu ani ucieczka od edukacji zdrowotnej, lecz stworzenie ram, w których decyzje mogą być podejmowane spokojnie, przejrzystie i z poszanowaniem wszystkich stron.

1.6 Przegląd badań dotychczasowych

Temat EZ jest słabo opracowany pod kątem socjologicznym, większość dyskursu obecnego nie pochodzi z badań metodologicznie naukowych. Opinie i raporty po 2025 w większości dotyczą opinii i spostrzeżeń natury dziennikarskiej. W starszych badaniach sprzed 10 lat Olejniczaka i współautorów prowadzonym wśród uczniów gimnazjów i liceów kluczowym wnioskiem było to, że uczniowie postrzegają edukację zdrowotną przede wszystkim jako źródło użytecznej wiedzy „na życie”, która może pomóc w trudnych sytuacjach. Autorzy podkreślali, że największą wartość mają treści praktyczne – np. elementy pierwszej pomocy, postępowanie przy częstszych, lżejszych dolegliwościach oraz strategię radzenia sobie ze stresem. Równocześnie zwracano uwagę na szczególną potrzebę wzmocnienia komponentu zdrowia psychospołecznego (emocje, relacje, dobrostan), ponieważ to właśnie te obszary uczniowie uznawali za najbardziej istotne i niedostatecznie obecne w dotychczasowych szkolnych przekazach. W badaniu Nowaka również ponad 10 letnim już dotyczącym realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach w opinii nauczycieli wykazano wyraźną lukę między deklaracjami a praktyką: mimo formalnej obecności edukacji zdrowotnej w dokumentach i założeniach szkoły, jej realna realizacja była oceniana jako niespójna i słaba. Znaczna część nauczycieli nie identyfikowała się z tematyką prozdrowotną, nie znała programów ani działań prowadzonych w szkołach, a edukacja zdrowotna bywała traktowana marginalnie lub incydentalnie. Autor wskazywał na potrzebę systemowego wzmocnienia kompetencji kadry – szczególnie poprzez przygotowanie liderów/koordynatorów edukacji zdrowotnej, rozwój doskonalenia zawodowego i lepszą organizację działań prozdrowotnych w szkole (aby były stałe, a nie „akcyjne”).

Na chwilę obecną toczą się mamy trochę materiału ankietowego. W sondażu SW Research dla Onetu (wrzesień 2025) ponad połowa Polaków (53,7%) poparła wprowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej do szkół, przeciw było 27,1%, a 19,3% nie miało zdania (<https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/edukacja-zdrowotna-w-szkolach-wiemy-co-sadza-polacy-nowy-sondaz/>). Co ciekawe, najmłodszy dorośli (poniżej 24 lat) byli najmniej

entuzjastyczni – tylko 32% z nich popierało ten pomysł, podczas gdy w grupie 50+ poparcie sięgało 58%. Sondaż pokazał też, że wsparcie dla edukacji zdrowotnej jest zbliżone wśród kobiet (55,7%) i mężczyzn (51,4%).

Równolegle CBOS przeprowadził badanie (październik 2025) obejmujące ocenę tej zmiany w szkolnictwie. Według komunikatu CBOS, aż 80% Polaków słyszało o nowym przedmiocie, lecz tylko 40% interesowało się bliżej jego treścią. Wśród osób, które miały świadomość edukacji zdrowotnej, 60% popierało jej wprowadzenie do programu nauczania (37% zdecydowanie, 23% umiarkowanie), natomiast 31% deklaroowało sprzeciw. Tylko 9% badanych nie miało sprecyzowanej opinii. Co istotne, dwie trzecie osób popierających edukację zdrowotną uważa, że powinna być ona przedmiotem obowiązkowym – taką opinię wyraziło 67% zwolenników (w tym 40% zdecydowanie za obowiązkowością). Przeciw obowiązkowemu statusowi było 22% ankietowanych (reszta nie miała zdania). Te wyniki sugerują, że znaczna część społeczeństwa dostrzega wagę edukacji zdrowotnej i jest gotowa poprzeć jej silniejszą pozycję w szkole.

Z badania zespołu Izdebskiego w Lubuskim niepokojące jest to, że udział uczennic i uczniów w szkolnych zajęciach dotyczących edukacji seksualnej w ramach WDŻ pozostawał bardzo niski, a wraz z wiekiem dodatkowo maleje. Równolegle badani wskazują na niską jakość realizowanych lekcji, co obniża ich ocenę pod względem użyteczności i skłania młodzież do poszukiwania informacji o seksualności poza szkołą. Warto też podkreślić, że w przypadku nowego przedmiotu Edukacja Zdrowotna odsetek uczniów zapisanych na zajęcia okazał się jeszcze niższy niż frekwencja obserwowana wcześniej na WDŻ. W obszarze zachowań zdrowotnych młodzieży z województwa lubuskiego za najistotniejsze uznano problem używek, ryzykowne zachowania seksualne oraz uzależnienia (w tym od mediów). W związku z rosnącą rolą mediów społecznościowych w życiu nastolatków podkreśla się potrzebę wzmocnienia kompetencji edukatorów oraz wdrażania programów edukacji medialnej, które mogą wspierać młodych ludzi w bardziej świadomym i bezpiecznym korzystaniu z technologii w erze cyfrowej. Badania z regionu lubuskiego potwierdzają wyraźne różnice między chłopcami i dziewczętami w poziomie analizowanych wskaźników zdrowotnych – najczęściej na niekorzyść dziewcząt. Jednocześnie chłopcy częściej wykazują podwyższone ryzyko nadwagi i otyłości oraz częściej deklarują niepokój związany z wolniejszym tempem dojrzewania. Nie widać natomiast równie jednoznacznego, „rozwojowego” uzasadnienia dla obserwowanego wraz z wiekiem pogarszania się samooceny zdrowia, spadku aktywności fizycznej oraz coraz bardziej krytycznej oceny środowiska szkolnego i rodzinnego. Zwraca uwagę także zróżnicowanie terytorialne: w powiatach ziemskich częściej notuje się mniej korzystne wskaźniki dotyczące używek, natomiast w miastach wojewódzkich wyższe natężenie dotyczy ryzykownych zachowań seksualnych.

Badanie Grzebieluch (2025) pokazuje, że social media są ważnym źródłem treści prozdrowotnych dla młodych, a kluczową rolę pełnią medyczni influencerzy (głównie lekarze). Dominują Instagram (93,4%) i TikTok (57,4%), czyli krótkie formaty wizualne. Najczęściej obserwuje się lekarzy (88,5%), rzadziej pielęgniarki (37,7%) i ratowników (23,0%). Motywacje

to głównie przystępny przekaz (83,6%) oraz praktyczne porady i „relacyjność” (44,3–45,9%). Główne obawy obejmują wątpliwe kwalifikacje twórców (55,7%), przeciążenie informacyjne (52,5%) i dezinformację (36,1%); częściej wskazują ją studenci niemedyczni (58,3%) niż medyczni (21,6%).

W sondażu IBRiS dla Radia ZET (przełom 2025/2026) aż 66,4% Polaków stwierdziło, że Kościół rzymskokatolicki nie powinien zabierać głosu w sprawie edukacji zdrowotnej w szkołach. Tylko 25,7% uważało, że Kościół rzymskokatolicki ma prawo aktywnie włączać się w tę kwestię. Ten wynik pokazuje, że nawet część osób sceptycznych wobec samego przedmiotu nie życzy sobie ingerencji instytucji religijnych w decyzje edukacyjne. Sprzeciw wobec zaangażowania Kościoła rzymskokatolickiego był najbardziej stanowczy wśród mężczyzn (69% przeciw udziałowi Kościoła, przy 63% wśród kobiet).

W obszarze edukacji zdrowotnej niedobory kadrowe pozostają bardzo poważne – co wynika z raportu GrowSpace. W skali kraju przewidziano obecnie 10 309 etatu psychologa szkolnego, z czego obsadzonych jest 8 376. W 2023–2025 odsetek wakatów wśród psychologów szkolnych zmniejszył się o 8,57 punktu procentowego oznacza to, że mimo widocznej poprawy system wciąż zmagają się z istotnym niedoborem kadry psychologicznej. W szkołach podstawowych obsadzonych jest 79,57% etatów psychologa lub psycholożki, natomiast w szkołach ponadpodstawowych wskaźnik ten wynosi 85,84%. Pokazuje to, że deficyt wsparcia psychologicznego jest wyraźniej odczuwalny w szkołach podstawowych niż na wyższych etapach edukacji. Na dzień 1 września 2025 r. luka kadrowa nauczycieli EZ wynosiła 32,18%, co w praktyce istotnie ograniczało możliwość pełnej realizacji zajęć. Taka sytuacja mogła dodatkowo skłaniać część dyrekcji szkół do zniechęcania uczniów do uczestnictwa w tych zajęciach lub do ograniczania skali ich wdrażania. Najtrudniejsza sytuacja występowała w województwie dolnośląskim, gdzie nieobsadzonych pozostawało aż 47,64% etatów nauczycieli edukacji zdrowotnej. Oznacza to, że właśnie tam problem braków kadrowych był szczególnie dotkliwy i mógł w największym stopniu utrudniać rzeczywiste wdrożenie programu. Najczęściej prowadzenie zajęć z edukacji zdrowotnej powierzano nauczycielom biologii, następnie wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, a także pedagogom i psychologom szkolnym, w dalszej kolejności osobom uczącym wiedzy o społeczeństwie oraz przyrody. Znacznie rzadziej zadanie to trafiało do osób uczących innych przedmiotów humanistycznych lub ścisłych. Według ankiety głosu nauczycielskiego najczęściej EZ prowadzą w kolejności nauczyciel WDŻ, nauczyciel biolog, nauczyciel WF i inni.

2. Metodologia

Nasze badania zrealizowano na przełomie grudnia 2025 i stycznia 2026 r. Miały one charakter treningowy stąd też powierzchniowy i pilotażowy – służyły wstępnemu rozpoznaniu zjawiska, identyfikacji osi sporu oraz przetestowaniu narzędzi (ankiet, scenariuszy wywiadów i procedur analitycznych). Materiał empiryczny stanowił jednocześnie rezultat pracy studentów

realizowanej w ramach zajęć dydaktycznych (w formule treningowej), co determinowało jego wstępny i eksploracyjny charakter. Wyniki należy traktować jako hipotezotwórcze i stanowiące grunt pod badania pogłębione, które mogłyby zostać przeprowadzone na większej i bardziej reprezentatywnej próbie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia lub zespoły naukowe na styku pedagogiki i zdrowia publicznego. W analizowanych materiałach zastosowano różne podejścia badawcze (mix methods) i koncepcje triangulacji (wyciąganie wniosków na podstawie zgodności w min. 3 różnych metodologicznie badaniach). W związku z tym analizując nauczycieli czy uczniów w rezultatach połączono wyniki badań łączono wiedzę zdobytą metodami ilościowymi (dynamika mediów i sondaże) oraz jakościowymi (analiza treści czy wywiady). Badanie zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami etyki i prawa polskiego. Kwestie etyczne i prawne zostały wewnętrznie przeanalizowane również na etapie prowadzenie badania i prezentacji wyników, a badanie nie ma charakteru eksperymentu. Nie podjęto interakcji z dziećmi w sposób ingerujący mocniej niż w normalnych warunkach zajęć – dzieci nie zostały poddane sondażom ani ankiecie. W związku z również szkoleniowym celem zadania, pytania były konsultowane przed dystrybucją. Zaopiniowano procedurę badawczą, treść kwestionariusza oraz tryb realizacji badania. Przyjęto zasadę, że wypełnienie ankiety i udzielenie odpowiedzi stanowi zgodę na udział (tzw. zgoda dorozumiana), ze względu na minimalny poziom ryzyka oraz brak przewidywanych negatywnych skutków w sferze psychicznej i materialnej wynikających z uczestnictwa w badaniu. Na wejście do szkół uzyskano zgodę dyrekcji. W zależności od sytuacji dyrektorzy prosili o anonimowość bądź nie, więc tam, gdzie było to możliwe podano miejscowość, w której jest szkoła. Dyrekcja otrzymywała poświadczenie o treści (z modyfikacjami miejscowymi): „Zaświadczają, że studenci kierunku Zdrowie publiczne (studia magisterskie uzupełniające) Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu realizują w ramach kursu Socjologia medycyny zajęcia z edukacji zdrowotnej. Zajęcia mają charakter dydaktyczny i prozdrowotny, trwają jedną godzinę lekcyjną i są prowadzone w parach studenckich pod merytorycznym nadzorem prowadzącego kurs. Za zgodą dyrekcji szkoły studenci mogą również przeprowadzić krótkie, anonimowe badanie wśród nauczycieli lub rodziców (bez udziału uczniów). (...) Zajęcia mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny.” Dodatkowo w analizie wykorzystuje się wyłącznie materiały pochodzące z domeny publicznej (publicznie dostępne treści medialne i komunikaty), używane w celach naukowych, niekomercyjnych. Z punktu widzenia prawa autorskiego reprodukcja ograniczonych fragmentów oraz ich przytaczanie w ramach opracowania analityczno-badawczego odbywa się zgodnie z zasadami dozwolonego użytku, w szczególności w ramach prawa cytatu, co nie wymaga uzyskania odrębnej zgody autorów pierwotnych ani ponoszenia opłat. Wizualizacje materiału badawcze stanowią zrzuty ekranu publicznie dostępnych treści. Ponieważ analiza dotyczy cech przekazu i wzorców narracyjnych, a nie pełnej rekonstrukcji publikacji, nie ma potrzeby każdorazowego podawania dokładnych adresów URL; wystarczają metadane ogólne (platforma/medium) oraz archiwizacja screenów w dokumentacji badania. Takie podejście ogranicza ryzyko niezamierzonego rozpowszechniania treści (np. dezinformacyjnych), chroni prywatność użytkowników (gdy występują dane osobowe w

interfejsie) oraz pozostaje zgodne z zasadą minimalizacji danych i celem naukowo-dydaktycznym badania. Poniższy raport zawiera wyniki dotyczące wybranych zagadnień. W każdym rozdziale szczegółowo opisano dane oraz zasady interpretacji wyników. Każdy rozdział zawiera zestaw wniosków i najważniejszych spostrzeżeń, co ułatwia zrozumienie omawianych zagadnień. Dwa ostatnie rozdziały raportu przedstawiają implikacje praktyczne dotyczące proponowanych działań oraz rekomendowane kierunki pogłębionych analiz.

2.1 Sondáže diagnostyczne

Wszystkie ankiety wykonano metodą CAWI (Computer assisted web interview) na próbach opartych o dostępność.

Nauczyciele

Kryterium włączenia dla nauczycieli było nauczanie w klasach IV–VIII oraz prowadzenie w danym roku EZ lub możliwość, że będzie się to prowadzić w przyszłości. Obie ankiety zawierały częściowo odmienne pytania, ponieważ każda grupa studencka dokonała własnej operacjonalizacji celów badawczych.

- Próba N=32

Badanie miało formę anonimowej ankiety online (Google Forms), a jego celem było poznanie sposobów realizacji edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych oraz identyfikacja barier, potrzeb szkoleniowych i opinii nauczycieli. Próba obejmowała N=32 nauczycieli (dominacja kobiet 78,1%, staż >20 lat – 37,5%, przewaga szkół wiejskich 62,5%), co pozwalało na wstępny, diagnostyczny opis praktyk i problemów wdrożeniowych. Próba była niereprezentatywna (dobór nieprobabilistyczny) i wykazuje nadreprezentację szkół wiejskich.

- Próba N=47 → nauczyciele klas IV–VIII

Charakter badania również pilotażowy był (dobór nieprobabilistyczny) z przewagą nauczycieli miejskich, ankieta była dystrybuowana poprzez Microsoft Forms, najliczniej reprezentowani byli nauczyciele klas V i VI.

Rodzice

dla rodziców posiadanie dzieci

- Próba N=19 → rodzice z Wrocław (większość dzieci uczęszcza)

Celem sondażu było zrozumienie perspektywy rodzin, które pozostają przy uczestnictwie dziecka w zajęciach — jakie warunki uznają za akceptowalne, gdzie widzą ryzyka, jakie formy współpracy ze szkołą oceniają jako wystarczające. Pytanie dystrybuowano przez komunikat Whats'up, na czacie jednej klasy czwartej.

- Próba N=23 → rodziców ze szkoły na wsi (większość dzieci wypisana)

Cel sondażu było rozpoznanie mechanizmu „eskalacji do wypisania” — co było punktem zapalnym czy kluczowa była treść, forma komunikacji, brak przewidywalności, zaufanie do szkoły/nauczyciela, presja grupowa, czy doświadczenia wcześniejsze. Zastosowanie: identyfikacja warunków brzegowych dla deeskalacji (co musiałyby zaistnieć, by decyzja o wypisaniu nie była podejmowana).

2.2 Metody jakościowe

Wcześniejsze rozmowy własne z rodzicami i nauczycielami w kontekście EZ wskazały tematy, które poddano dalszej analizie w podejściu systematycznym. Te metody są o tyle ważne, bo również z braku poruszania poszczególnych tematów można wnioskować – np. w kontekście luk czy weryfikacji tego co pojawia się dyskursie eksperckim czy medialnym. Pewne tematy są poruszane w mediach – i warto to skonfrontować z wypowiedziami respondentów. Inne tematy są ważne z punktu widzenia zdrowia publicznego – a wcale nie muszą się pojawiać w wypowiedziach respondentów. Problemy czy zjawiska o których respondenci nie wspominają będą pokazywać jakie tematy są nieobecne. Po pierwsze czy dany problem np. kwestia powtarzania się materiału w innych przedmiotach jak biologia jest istotna. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 996) wprowadziło zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego, obejmujące m.in. modyfikację zakresu treści biologicznych odnoszących się do zdrowia człowieka i chorób zakaźnych. Zmiany te skutkują relatywnym ograniczeniem szczegółowych zagadnień dotyczących chorób zakaźnych (w tym chorób przenoszonych drogą płciową) w nauczaniu biologii. Po drugie, czy chcemy sprawdzić czy kwestia dezinformacji medycznej istnieje w świadomości nauczycieli.

- 6 indywidualnych wywiadów z czynnymi nauczycielami (IDI)

Celem było pogłębienie wątków z sondaży, rekonstrukcja „logiki praktyki”: jak nauczyciele rozumieją cele zajęć, co uznają za treści najbardziej wrażliwe, jak zarządzają rozmową w klasie, jak komunikują się z rodzicami oraz jakie mechanizmy w ich ocenie prowadzą do konfliktu lub jego wygaszenia. Zakres: doświadczenia, przykłady sytuacji granicznych, strategie radzenia sobie, oczekiwania wobec dyrekcji i instytucji nadrzędnych. Badanie przeprowadzono telefonicznie, osobiście oraz przez zebranie notatek zapisanych przez nauczycieli

- 2 indywidualne wywiady z rodzicami (IDI)

Celem jest zrozumienie motywacji, obaw i warunków akceptowalności. Szczególny nacisk położono na to, co rodzice uznają za „przekroczenie granicy” oraz jakie formy współpracy ze szkołą (informowanie, konsultacje, materiały) uznają za realnie działające.

- 1 wywiad fokusowy z rodzicami (FGI)

Celem jest uchwycenie dynamiki grupowej: jak argumenty krążą w społeczności, jak kształtuje się presja większości, jakie są typowe „narracje uzasadniające” i co decyduje o polaryzacji

stanowisk. Dodatkowo wykorzystano (testowo i symulacyjne) koncepcje LLMu (duży model językowy) jako moderatora.

- Obserwacje dodatkowe w kontekście etnologii

Uczestnictwo w dyskusjach dotyczących EZ szczebla dolnośląskiego, krajowego i międzynarodowego, identyfikacja potrzeb. Wyraźnym wątkiem była pogarszająca się kondycja psychiczna dzieci i młodzieży; paneliści wskazywali m.in. presję szkolną, konsekwencje pandemii oraz przeciążenie treściami cyfrowymi. Analizowano przyczyny nasilającego się podważania zaufania do instytucji (jak szkoła czy Państwowa Inspekcja Sanitarna) i rosnącej polaryzacji społecznej, utrudniających skuteczną komunikację zdrowotną.

- 4 lekcje z zagadnień niekontrowersyjnych – obserwacja uczestnicząca dzieci w klasie

Celem było wyznaczenie „tła dydaktycznego” — jak wygląda standardowa lekcja, jakie są reakcje uczniów, poziom zaangażowania, styl prowadzenia. To punkt odniesienia do oceny, co zmienia się przy tematach wrażliwych.

- Metoda debriefingu

Po zakończeniu zbierania danych studenci przeprowadzali sesję debriefingu w formie prezentacji wyników oraz moderowanej dyskusji. Celem było krytyczne omówienie obserwacji, konfrontacja interpretacji między zespołami, identyfikacja rozbieżności i możliwych źródeł błędów (np. efekt doboru respondentów, niejednoznaczność pytań), a także wyłonienie wątków wymagających ujednoczenia interpretacji. Debriefing pełnił funkcję kontroli jakości (spójność wniosków, doprecyzowanie kategorii analitycznych) oraz walidacji wstępnej – tzn. sprawdzenia czy wnioski wynikają z danych, a nie z uprzednich założeń badaczy.

2.3 Metody symulacyjne

Wykorzystywano ramy programowe, czyli Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 marca 2025 r. do wygenerowania przez LLMy i ręcznie treści – i poddano je obróbce ręcznej i znowu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Tu skupiono się na treściach kontrowersyjnych [Tabela 1].

- Symulacje zagadnień kontrowersyjnych

W ramach badania ChatGPT (5.0) generował plany lekcji na podstawie ram programowych i wybrane lekcje zostały dodatkowo wygenerowane tak jakby prowadził je nauczyciel WDŻ nauczyciel biolog, nauczyciel WF. Prompt powtórzono wielokrotnie, aby uzyskać odpowiednią statystykę, z której można było wyciągnąć główne cechy charakterystyczne różnych podejść - również zsumaryzowane przez AI.

- Symulacje orkiestrowe

Metodologia orkiestracji opiera się na koncepcji wieloagentowej analizy: zamiast jednego autora odpowiedzi, w procesie uczestniczy kilka „aktorów” reprezentujących różne profesje i perspektywy. Każdy aktor otrzymuje identyczne pytanie badawcze, ale wykonuje analizę niezależnie, z uwzględnieniem własnej wiedzy i wrażliwości zawodowej. Dopiero po zakończeniu pracy wszystkich agentów ich wyniki są porównywane – identyfikuje się punkty zgodne, obszary konfliktu i aspekty wymagające dalszej dyskusji. Metaanaliza (agregator) syntetyzuje zbieżności i różnice, wskazując najważniejsze wnioski i formułując rekomendacje. Model dostał wyniki naszych badań oraz mógł zaczerpnąć wiedzę z Internetu na ten temat.

Taka metoda przypomina badania Delphi lub mixture-of-experts w AI: dba się o autonomię poszczególnych analiz, co ogranicza wpływ dominujących opinii i lepiej odzwierciedla złożoność tematu. Jednocześnie odsiewa skrajne, ale rzadkie poglądy. Oczywiście należy pamiętać, że model (tu Chat gpt 5.4) jest również obciążony swoim trenowaniem i ta forma analizy jest tylko uzupełnieniem do badań klasycznych. Celem debaty było znalezienie kompromisu, który daje szansę na zwiększenie uczestnictwa w nowym roku szkolnym.

W naszej „orkiestrze” udział biorą następujący aktorzy:

- Eksperti zdrowia / biologia: lekarz, dietetyk, biolog, nauczyciel WF – oceniają znaczenie przedmiotu i wyzwania od strony medycznej i profilaktycznej.
- Eksperti edukacji: pedagog szkolny, nauczyciel WDŻ (wychowania do życia w rodzinie), psycholog – omawiają praktyczne funkcjonowanie zajęć, bariery w szkołach i ryzyka pedagogiczne.
- Etycy / światopogląd: etyk liberalny i etyk katolicki (ksiądz) – analizują granice edukacji zdrowotnej, rolę rodziców, seksualność i relację między nauką a wartościami.
- Perspektywy społeczne: rodzic konserwatywny, rodzic bierny/mało zaangażowany oraz polityk odpowiedzialny za edukację – oceniają przedmiot z punktu widzenia rodziny i polityki, wskazując obawy, wpływ debaty publicznej i warunki akceptacji.

- 8 lekcji z zagadnień kontrowersyjnych

Na podstawie dokumentu Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 marca 2025 r. o ramach programowych wybrano najtrudniejsze zagadnienia do nauczania. Celem była obserwacja sytuacji o podwyższonej wrażliwości: jakie pytania padają, jakie są reakcje emocjonalne, kiedy pojawia się napięcie, jak nauczyciel je rozbraja lub wzmacnia, oraz jak realnie wygląda „wykonywalność” ram programowych w praktyce szkolnej. Generowano scenariusze w wariantach: „nauczyciel o ramie konserwatywnej” oraz „nauczyciel o ramie liberalnej”, aby uchwycić ryzyko niezamierzonej ideologizacji i różnice w stylu moderowania dyskusji.

2.4 Analiza cyfrowa (Social/Traditional Media)

Ilościowo przeanalizowano polskojęzyczny Internet z użyciem Brand24 i narzędzi Instytutu Monitorowania Mediów (IMM). Stosujemy nazewnictwo:

- pro-choice – to dyskurs popierający możliwość wypisywania dzieci z EZ) lub wręcz zachęcający do tego. W części negatywne nastawianie do EZ ma charakter wręcz antyzdrowotny;
- pro health – czyli nakłanianie do uczestnictwa i popieranie przedmiotu.

W raporcie zastosowano celowo uproszczone słownictwo oraz skrótowe kategorie opisowe, aby zachować przejrzystość przekazu i użyteczność praktyczną opracowania. Część sformułowań może mieć charakter potencjalnie oceny (np. „kampania propagandowa środowiska antyzdrowotnego”). Należy podkreślić, że raport nie ma charakteru pracy medioznawczej ani analizy dyskursu, a użyte pojęcia nie są rozwijane w pełne definicje operacyjne w rozumieniu nauk społecznych. Z perspektywy standardów recenzenckich w badaniach akademickich część terminów mogłaby wymagać doprecyzowania (definicji, kryteriów klasyfikacji i procedur kodowania). W tym opracowaniu zastosowano je wyłącznie jako etykiety robocze służące komunikatywności i szybkiemu zrozumieniu zjawisk przez odbiorcę praktycznego; nie powinny być traktowane jako kategorie analityczne o jednoznacznym znaczeniu naukowym. Identyfikacja zjawisk medialnych ogranicza się tylko do świata cyfrowego i zjawiska takie jak prasa drukowana czy homilie w kościołach nie są analizowane wprost i tylko są widziane pośrednio, jeżeli się o tym dyskutuje w Ineterneecie.

Oszacowano zasięgi i intensywności tematu w Interencie. Nastąpiła identyfikacja „momentów zapalnych” (skoków liczby wzmianek), a także porównanie nośności wątków między kanałami (media vs social media).

- Platforma X – ilościowo

Analiza 4 490 wpisów (01.09.2025 – 10.01.2026) za pomocą algorytmów filtrujących i modeli LLM. Celem był pomiar dynamiki dyskusji (sentymencie np. strach, tematy np. teorie spiskowe), identyfikacja głównych tematów, emocji i typów argumentacji. Modele LLM wykorzystano do szybkiej klasyfikacji treści (tematy/ramy argumentacyjne) oraz do wstępnego kodowania narracji (np. prawo rodziców, zagrożenia dla dzieci, zdrowie publiczne, zaufanie/nieufność do instytucji).

Uwaga metodologiczna: analiza ilościowa dotyczy zebranej próby wpisów i nie stanowi reprezentatywnej „opinii publicznej”, lecz mierzy właściwości dyskursu na danej platformie (X jest mocno obciążony w stronę politycznych krajności).

- Instagram, Facebook, TV – analiza jakościowa narracji pod hasztagami tematycznymi

Celem było jakościowe rozpoznanie sposobu opowiadania o problemie: jakie metafory i ramy dominują, jakie źródła autorytetu są przywoływane (religijne, medyczne, prawne,

„rodzicielskie”), jak buduje się obraz zagrożenia i sprawcy, oraz jakie treści ulegają uproszczeniu lub memetyzacji. Zastosowanie: porównanie języka i argumentacji z wywiadami (czy to te same obawy, czy raczej „importowane” z dyskursu internetowego).

3. Dyskurs medialny

Wprowadzenie do szkół przedmiotu „edukacja zdrowotna” stało się nie tylko zmianą programową, ale też wyraźnym „wydarzeniem komunikacyjnym” – intensywnie omawianym w TV, portalach oraz mediach społecznościowych. Zebrany materiał pokazuje, że debata publiczna rzadko przebiegała jako spokojna rozmowa o profilaktyce i kompetencjach zdrowotnych, a znacznie częściej jako spór o wartości, kontrolę nad wychowaniem i wpływ polityki na szkołę.

Rysunek 4 Zainteresowanie w wyszukiwaniach Google w czasie i przestrzeni

Koncentracja dyskursu nastąpiła około 1 września. Większe zainteresowania tematem (w popycie na informacje) było w Polsce wschodniej [Rysunek 4 Zainteresowanie w wyszukiwaniach Google w czasie i przestrzeni].

3.1 Analiza Brand24 i IMM

Najpierw przedstawimy przebieg zainteresowania „z góry” systemami do monitoringu mediów. W związku z tym, że każde narzędzie do analizy mediów ma inną specyfikę doboru próby, warto uwzględnić kilka – tu interesuje nas główna oś dyskursu, czyli wrzesień 2025.

Brand24

Mentions & Reach

Rysunek 5 Liczba wzmianek i zasięgi

Widzimy dwa obszary zainteresowania [Rysunek 5]. Na początku roku szkolnego i w okolicy zamknięcia możliwości wypisania dziecka (25 września 2025 roku). Zainteresowanie wokół 25 września 2025 roku jest rozmyte (multimodalne i trwa aż do końca miesiąca).

Sentiment

Rysunek 6 Sentyment wzmianek

Analiza negatywnego sentymentu oraz liczby wzmianek wskazuje na zmasowaną i skoordynowaną akcję przeciwko edukacji zdrowotnej w niedzielę 21 września 2025 roku, tak aby rodzice mogli się wypisać do końca tygodnia następującego o tym dniu [Rysunek 6]. Ten obraz warto zestawić z dynamiką popytu na informację: w analizowanym okresie (akcja „wypisanie”) temat Edukacji Zdrowotnej nie wykazuje istotnego wzrostu zainteresowania w danych [Rysunek 4]. Może to sugerować, że obserwowane nasilenie przekazu wynikało przede wszystkim z bodźców zewnętrznych (czyli skoordynowanych działań środowisk antyzdrowotnych), a nie z oddolnego, masowego zapotrzebowania ze strony rodziców. Negatywny sentyment, niskie zasięgi, ale duża intensywność wzmianek wskazują na kampanię propagandową środowiska antyzdrowotnego bez zaplecza medialnego.

Rysunek 9 Przebieg tygodniowy publikacji treści

Zwraca uwagę duży udział radio i relatywnie mały Facebooka w fazie wypisywań [Rysunek 9]. Schemat dwugarbny powtarza się w obu systemach monitoringu [Rysunek 5, Rysunek 9], z małymi niuansami.

Rysunek 10 Wydźwięk w czasie

Początkowo duży udział pozytywnego wydźwięku (pierwszy tydzień września) świadczy o nadziei związanej z tym przedmiotem [Rysunek 11]. W przypadku negatywnych emocji algorytm IMM znacznie rzadziej wykrywają emocje negatywne niż Brand24.

Liczba publikacji - Share of Voice

źródło: IMM

Rysunek 11 Struktura źródeł treści

IMM i Brand24 mniej więcej w podobny sposób odtwarzają strukturę dyskursu, co świadczy, że taki on mógł właściwie być [Rysunek 7, Rysunek 11]. Na X a potem Facebook pod kątem liczby wzmianek dominują dyskusje.

Interakcje na przestrzeni czasu

źródło: IMM

Rysunek 12 Komentarze w Internecie

Analiza komentarzy wskazuje, naturalnym okresem dyskursu był początek września [Rysunek 12], a że akcja pro choice „wypisania: były przygotowywane wcześniej, wystartowała na Youtube i potem trafiła do innych mediów.

Zebrano typowe leady w różnych typach mediów i wybranych tygodniach (analiz z wykorzystaniem LLMów) – w celu ustalenia jakie było frameowania treści (agenda setting).

Prasa: Edukacja zdrowotna w szkołach - Edukacja zdrowotna w szkołach to nowy projekt Ministerstwa Edukacji, który wzbudza wiele emocji. Zajęcia te są zaprojektowane w celu kształtowania postaw prozdrowotnych wśród uczniów oraz poszerzania wiedzy z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i seksualnego. Program edukacji zdrowotnej obejmuje 11 modułów, takich jak zdrowie psychiczne, odżywianie, aktywność fizyczna, profilaktyka uzależnień, a także edukacja seksualna i zdrowie środowiskowe. Zajęcia z edukacji zdrowotnej planowane są jako nieobowiązkowe, jednak ich wprowadzenie spotyka się z krytyką ze strony niektórych rodziców i organizacji, które obawiają się wpływu na wartości rodzinne i postrzeganie rodziny.[01.09 - 07.09]

Tv: Edukacja zdrowotna w polskich szkołach - Edukacja zdrowotna to przedmiot wprowadzony do polskich szkół, mający na celu rozwijanie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie zdrowia psychicznego, fizycznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Pomimo tego, że przedmiot jest nieobowiązkowy, jego wprowadzenie spotkało się z kontrowersjami, w tym zarzutami o narzucanie ideologii, co doprowadziło do dyskusji na tle politycznym.[22.09 - 28.09]

Radio: Edukacja zdrowotna w szkołach - Edukacja zdrowotna to nowy, nieobowiązkowy przedmiot szkolny, który zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. Przedmiot ten obejmuje tematykę zdrowia fizycznego, psychicznego, seksualnego, a także zagadnienia związane z bezpieczeństwem cyfrowym i nawykami żywieniowymi. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej spotkało się z mieszanymi reakcjami społecznymi. Część rodziców i środowisk konserwatywnych obawia się, że temat seksualności może być traktowany w sposób kontrowersyjny, podczas gdy ministerstwo podkreśla, że celem jest przygotowanie młodzieży do życia społecznego i zdrowego stylu życia.[22.09 - 28.09]

Portale: Edukacja zdrowotna w polskich szkołach - Edukacja zdrowotna wprowadzona jako przedmiot szkolny, który zastąpił wychowanie do życia w rodzinie, wzbudza wiele kontrowersji. Przedmiot, choć nieobowiązkowy, dotyka tematów zdrowia fizycznego i psychicznego, profilaktyki uzależnień oraz zdrowia seksualnego, co w niektórych środowiskach wywołuje opór i sprzeciw.[22.09 - 28.09]

Facebook: Edukacja zdrowotna w szkołach - Edukacja zdrowotna to nowy przedmiot wprowadzony do szkół w Polsce od 2025 roku, mający na celu wsparcie rozwoju fizycznego i psychicznego uczniów. Obejmuje szerokie spektrum tematów, w tym zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne, seksualne, środowiskowe i cyfrowe, przygotowując młodzież do świadomego dbania o zdrowie i podejmowania odpowiedzialnych decyzji.[01.09 - 07.09]

x.com: Edukacja zdrowotna w polskich szkołach - Edukacja zdrowotna, jako nowy przedmiot szkolny, wprowadzany od września 2025 roku, budzi wiele emocji i kontrowersji. Celem programu jest promowanie zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego wśród uczniów oraz przygotowanie ich do podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia. Kontrowersje wokół przedmiotu wynikają z obaw części rodziców i polityków, którzy widzą w nim próbę narzucenia lewicowej ideologii. Przeciwnicy edukacji zdrowotnej obawiają się jej wpływu na tradycyjne wartości rodzinne i kulturowe, podczas gdy zwolennicy podkreślają znaczenie edukacji w promowaniu świadomości zdrowotnej i profilaktyki.[22.09 - 28.09]

forum: Edukacja zdrowotna - Edukacja zdrowotna w szkołach jest nowym przedmiotem, który wzbudza wiele emocji. Jego głównym celem jest kształtowanie świadomości zdrowotnej uczniów na różnych etapach życia, obejmujące takie aspekty jak styl życia, profilaktyka chorób, higiena, zdrowie psychiczne oraz zdrowe nawyki.[01.09 - 07.09]

blog: Edukacja zdrowotna w polskich szkołach - Edukacja zdrowotna została wprowadzona do polskich szkół jako nowy przedmiot od 1 września, zastępując wychowanie do życia w rodzinie. Program obejmuje szeroki zakres

Rysunek 14 Analiza tematyczna – najczęściej słownictwo i kontekst wypowiedzi mają charakter polityczny

Najpopularniejszy temat dominujący w materiale wyselekcjonowanym pod EZ dotyczy polityki [Rysunek 14].

Narracja strachu

18% wpisów miało na celu wywołanie strachu w odbiorcach. Wpisy odnosiły się głównie do indoktrynacji dzieci ideologiami niezgodnymi z przekonaniami autorów.

Rysunek 15 Strach w X

Bardzo silny ładunek emocjonalny związany ze strachem został wykryty [Rysunek 15]. W większości po stronie przeciwników przedmiotu (pro-choice), ale również pojawiają się wątki mniejszościowe związane z konsekwencjami zdrowotnymi, których można uniknąć dzięki temu przedmiotowi.

Wyniki ilościowe prezentują się następująco [Rysunek 16]:

- 12% wpisów pozytywnych – wyrażają poparcie dla przedmiotu, lecz stanowią mniejszość,
- 9% wpisów negatywnych – posty jawnie sprzeciwiające się wprowadzeniu edukacji zdrowotnej,

- 79% wpisów niejednoznacznych – największa grupa, w której algorytm nie był w stanie wskazać jasnego określenia (często z powodu ironii lub sarkazmu).

— Stosunek do edukacji zdrowotnej

Według przeprowadzonej analizy:

- 12% wpisów wykazywało pozytywny stosunek autora,
- 9% wykazywało charakter negatywny,
- aż 72% zbioru było niejednoznaczne,
- 7% wpisów nie zostało wziętych pod uwagę w tym zestawieniu.

Rysunek 16 Analiza sentymentu

Silna polaryzacja i starcie idei pro-health/pro-choice jest akurat typowa dla X, który ze względu na swoją misję jest „HydeParkiem” bez nadmiernej cenzury.

— Wątek ideologiczny

Większość wpisów wykazywała mieszany charakter ideologiczny – nie udało się w nich jednoznacznie zidentyfikować poglądów politycznych autora.

Rysunek 17 Wyraźniejsze w detekcji oraz bardziej klarowne były wątki liberalne (pro health)

Dyskusja [Rysunek 17] koncentruje się wokół czterech kluczowych punktów zapalnych (osi polaryzacji).

1. Poglądy polityczne – podział na „lewactwo” i „prawactwo”,
2. Stosunek do kościoła i duchownych – ich rola to ocenianie programu szkolnego,

3. Środowisko LGBTQ+ – najsilniejszy element sporu; sprzeciwy utożsamiają edukację zdrowotną z „indoktrynacją” i „demoralizacją”,
4. Imigranci – wątek współwystępujący w kontekście zmian w systemie oświaty.

Analiza jakościowa wykazała, że samotne głosy popierające przedmiot (poza oficjalnymi profilami politycznymi) są nieliczne. Większość wpisów „broniących edukację zdrowotną” to w rzeczywistości reakcje na dezinformacje krążącą w sieci.

hashtag_1	hashtag_2	cooccurrence
#edukacja	#edukacjazdrowotna	43
#edukacjazdrowotna	#szkoła	36
#edukacjazdrowotna	#opoka	36
#edukacjazdrowotna	#nowacka	12
#edukacjazdrowotna	#men	12
#dzieci	#edukacjazdrowotna	11
#edukacja	#szkoła	11
#edukacjazdrowotna	#trzaskowski	11
#edukacjazdrowotna	#polska	10
#edukacjazdrowotna	#rodzice	9
#edukacjazdrowotna	#profilaktyka	9
#edukacjazdrowotna	#zdrowie	9
#edukacja	#zdrowotna	8
#edukacjazdrowotna	#nowackadodymisji	8

Rysunek 18 2-gramy słów kluczowych

Często występują połączenia EZ z minister Nowacką czy MEN [Rysunek 18]. Dyskurs rzadko wiąże EZ z instytucjami zdrowia publicznego.

```
def edukacja_zdrow(text):
    if any(w in text for w in ["edukacjazdrowotna", "edukacja zdrowot",
                              "wdz", "przedmiot"]):
        if any(w in text for w in [
            "seksualiz", "indoktryn", "zbozecen",
            "ideologi", "depraw", "groom",
            "propaganda", "psucie", "demoraliz"
        ]):
            return "przeciw"
        if any(w in text for w in [
            "potrzeb", "wazn", "pomaga", "chroni",
            "bezpiecz", "wiedza", "swiadom"
        ]):
            return "za"
        return "niejednoznaczne"
    return "nie dotyczy"
```

Narracja spiskowa

W 109 wpisach doszukiwano się w edukacji zdrowotnej spisku, o który najczęściej oskarzana była opozycja i środowisko LGBTQ+.

Rysunek 19 Narracje spiskowe szacowane metodą leksykalną (udział podobny jak podobnych akcjach)

Teorie spiskowe osiągnęła poziom mniej więcej taki jaki inne zdrowotne tematy kontrowersyjne [Rysunek 19].

3.3 Analiza jakościowa X, Instagrama i Facebooka i stacji TV

Instagram

W przeciwieństwie do platformy X, Instagram służy częściej do opisywania konkretnych doświadczeń i barier organizacyjnych.

Cecha	Post 1: @stan.zdrowia	Post 2: @dajemydzieciomsile	Post 3: @nataliamizerska
Główny przekaz	Zdrowie to styl życia i profilaktyka medyczna.	Edukacja zdrowotna to prawo dziecka i równe szanse.	Przedmiot to ukryta edukacja seksualna wg standardów WHO.
Dominujący sentyment	Pozytywny / Edukacyjny.	Rozczarowanie decyzją rządu o dobrowolności.	Alarmujący / Negatywny.
Główna obawa rodziców	Przeładowanie planu lekcji i zmęczenie dzieci (logistyka).	Konflikt między "prawami dziecka" a "wygodą rodziców".	Zagrożenie dla wrażliwości dziecka i autonomii rodziny.
Postrzeżenie szkoły	Miejsce, gdzie brakuje rzetelnej wiedzy medycznej.	Gwarant powszechności i nowoczesnej edukacji.	Instytucja wprowadzająca zmiany "drugim dnem".

Rysunek 20 Porównanie wybranych postów na Instagramie

Częściej pojawiają się osobiste opinie – tu typowe przykłady opisane zostały [Rysunek 20].

- Kluczowe hasztagi: #edukazjzdrowotna, #zdrowiewszkole, #nowyprzedmiot
- Bariery logistyczne – użytkownicy wskazują, że niefunkcjonalne godziny zajęć (np. 16:00-16:45) zniechęcają rodziców do zapisywania dzieci, nawet jeżeli uznają oni przedmiot za wartościowy,
- Dwoistość postrzegania – przedmiot ukazywany jest z jednej strony jako szansa na przekazanie wiedzy, której brakuje w domach, a z drugiej – jako zagrożenie dla bezstronności szkoły.

TV

Cecha	TVP	POLSAT	TVN	TV REPUBLIKA
Główny przekaz	Edukacja zdrowotna ma uzasadnione argumenty, żeby zostać wprowadzona do szkół	Komentarze polityków obu stron	Edukacja zdrowotna jest ważna, aby społeczeństwo było świadome	Rząd KO siłą chce wprowadzić "lewacką ideologię" do szkół
Dominująca narracja	Edukacja i przedstawienie argumentów	Wypowiedzi polityków i ekspertów	Przedstawienie praktycznych argumentów za wprowadzeniem	Krytykowanie rządu

Rysunek 21 Porównanie narracji między stacjami

Stacje TV zgodnie ze swoimi politycznymi konotacjami relacjonowały zdarzenia. TVP i TVN promowały EZ, Republika była przeciw, a Polsat zapraszał zwolenników i przeciwników.

Facebook

Najczęściej powtarzające się wątki wyróżnione w analizie:

- Edukacja zdrowotna jako ideologia/seksualizacja dzieci + dezinformacja
- Prawo rodziców do decydowania (wypisywanie dzieci)
- Edukacja zdrowotna jako przedmiot potrzebny dla dzieci, przekazujący niezbędną wiedzę
- Polityzacja edukacji
- Religia vs szkoła (zagrożenie dla kościoła)
- Bagatelizowanie przedmiotu ("to już i tak jest zawarte w WDŻ/biologii").

PRAWO RODZICÓW DO DECYDOWANIA

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska · Obserwuj

22 września 2023 ·

Edukacja zdrowotna, jeśli jest prowadzona zgodnie z aktualną wiedzą naukową i dostosowana do wieku, ma na celu przede wszystkim wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę potrzebną do dbania o zdrowie i podejmowania świadomych decyzji. Jej celem nie jest indoktrynacja, lecz informacja i wsparcie rozwoju.

Przedmiot ten powinien być obowiązkowy... a może i rodzice by skorzystali.

Główne obszary wiedzy i umiejętności w ramach edukacji zdrowotnej:

1. Zdrowie fizyczne – obejmuje zagadnienia związane z higieną osobistą, budową ciała, funkcjonowaniem organizmu oraz profilaktykę chorób.
2. Zdrowie psychiczne – dotyczy emocji, stresu, sposobów radzenia sobie z trudnościami i budowania równowagi psychicznej.
3. Odżywianie – skupia się na zasadach zdrowego żywienia, profilaktyce nadwagi i otyłości oraz znaczeniu odpowiedniej diety dla zdrowia.
4. Aktywność fizyczna – promowanie regularnego ruchu jako kluczowego elementu zdrowego stylu życia i wpływu na dobrostan fizyczny.
5. Profilaktyka uzależnień – omówienie zagrożeń związanych z narkotami, w tym internetowymi, i sposobów unikania ryzykownych zachowań.
6. Zdrowie seksualne – edukacja dotycząca dojrzewania, relacji i zdrowia reprodukcyjnego.
7. Zdrowie środowiskowe – zagadnienia związane z wpływem otoczenia na zdrowie.
8. Wartości i postawy – kształtowanie postaw prozdrowotnych, budowanie świadomości o znaczeniu zdrowia oraz odpowiedzialności za siebie i innych.
9. Dojrzałość – wiedza o zmianach fizycznych i psychicznych w okresie dorastania, szczególnie w sferach podstawowych.
10. System ochrony zdrowia – informowanie o funkcjonowaniu i sposobach korzystania z systemu opieki zdrowotnej.

Karol Nawrocki · 9 min. ·

Podjęliśmy decyzję o wypisaniu naszego syna z zajęć „Edukacji Zdrowotnej”.

Pod niewinnie brzmiącą nazwą tego przedmiotu próbuje się przemycić do polskich szkół ideologię i politykę, a na to nie może być zgody.
Szkoła to przede wszystkim miejsce nauki, ale

Katarzyna Dymek
Wypisujecie się bo to jest chamstwo dla szkoły i dla dzieci
18 tyg. · Lubię to! · Odpowiedz · 2

Lucyna Elizabeta Danielek
Im bardziej namawiają do edukacji zdrowotnej, tym bardziej się utwierdzam, że należy z niej zrezygnować.

Beata Bakalarczyk
Każdy ma prawo do własnej decyzji. W tym dziwnym kraju jeszcze...
18 tyg. · Lubię to! · Odpowiedz

Ilona Rokosa
Moje dziecko, ja rodziałam i moja decyzja!!!!

Robert Gorczyca
Nigdy nie zapiszę dzieci na te zajęcia. Ciemnogrodem są ludzie, którzy myślą, że edukacja zdrowotna to coś "nowego". Anatomii i fizjologii człowieka to nauczyłem się na biologii i wiem, że nie ma możliwości, żeby biologiczny mężczyzna zaszedł w ciążę! (Jak twierdzi lewactwo). A moim przygotowaniem do życia w "dorosłości" zajęli się rodzice, którzy na pierwszym miejscu stawiali rodzinę i opiekę nad nią, a nie tak jak teraz duża część rodziców zajmuje się pogonią za karierą i pieniądzem, a dzieci są odstawiane na szary koniec. Stąd się biorą te wszystkie problemy społeczne i psychiczne.
18 tyg. · Lubię to! · Odpowiedz · 26

- Wiele komentarzy rodziców z negatywnym podejściem do edukacji zdrowotnej.
- Wypisują dzieci z EZ – brak zaufania do instytucji, systemu edukacji, samego państwa.
- Pogląd, że EZ to narzędzie wpływu ideologicznego.
- Poglądy rodziców wzmacniane przez mechanizm mediów - wiele negatywnych wpisów, dezinformacja, silna polaryzacja - potęgują strach i obawy wobec przedmiotu.

Rysunek 22 Przykład narracji pro choice (źródło: Internet domena publiczna)

W narracji medialnej padają m.in. zarzuty, że te same informacje są już w innych przedmiotach typu biologia [Rysunek 22]. Uprzedzając, badania nauczycieli zaprzeczają temu postulatowi.

EDUKACJA ZDROWOTNA JAKO POTRZEBNY PRZEDMIOT

- Przedmiot EZ jest potrzebny dla dzieci – przekazuje wartościową wiedzę.
- To rodzice powinni przekazywać taką wiedzę, nie każde dziecko ma taką edukację w domu.

Rysunek 23 Przykład narracji pro health (źródło: Internet domena publiczna)

Środowiska naukowe wspierają EZ [Rysunek 23].

3.4 Mechanizmy medialne i ich skutki społeczne

Zauważalne są konkretne mechanizmy, które wpływają na odbiór przedmiotu przez społeczeństwo:

- Polityzacja – w sferze postów politycznych edukacja zdrowotna staje się elementem walki partyjnej, co powoduje, że dyskusja traci charakter edukacyjny,
- Dezinformacja – szerzenie błędnych informacji (np. o „twardej edukacji seksualnej”) potęguje strach i niepokój, w szczególności u rodziców o konserwatywnych poglądach,
- Kryzys zaufania – silna polaryzacja i negatywne przekazy medialne budują u odbiorców brak zaufania do instytucji państwowych i całego systemu,
- Poczucie zagrożenia – mechanizm mediów wzmacnia przekonanie, że edukacja zdrowotna jest narzędziem wpływu ideologicznego, co prowadzi do rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach.

4. Nauczyciele

Perspektywa nauczycieli jest niezmiernie ważna od strony podażowej – czyli jak system jest w stanie zrealizować powierzone mu zadania.

4.1 Treści nauczania i kompetencje kadry

Nasze badania wskazują głęboki rozdźwięk między teoretyczną akceptacją celów zdrowotnych (takich jak higiena czy żywienie) a oporem wobec treści z zakresu przede wszystkim zdrowia psychicznego. Respondenci zgodnie uznają edukację zdrowotną za przedmiot o kluczowym znaczeniu dla prawidłowego rozwoju uczniów, co plasuje nauczycieli w gronie zwolenników EZ, ale nie zawsze jak został ten przedmiot wdrożony.

Dominujące tematy

Nauczyciele najchętniej realizują treści dotyczące aktywności fizycznej (bo uważają za najważniejsze dla uczniów i mają najwięcej kompetencji [Rysunek 25, Rysunek 26]), pierwszej pomocy oraz zdrowego żywienia. Edukacja seksualna jest podejmowana tylko przez niewielki odsetek nauczycieli. Zdrowie psychiczne jest w zasadzie pomijane i sprowadzane do ćwiczeń relaksacyjnych lub tematów ogólnych z godziny wychowawczej.

4. Które zagadnienia edukacji zdrowotnej są szczególnie ważne na etapie klas IV–VIII?

Rysunek 24 Ważne tematy w EZ według nauczycieli

Rysunek 25 Co realizuje się w szkole na EZ według nauczycieli

Na zajęciach podkreślana jest ścisła zależność pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym a zdolnością uczenia się, koncentracją oraz funkcjonowaniem społecznym dzieci. Nauczyciele wskazują, że dobrostan uczniów bezpośrednio przekłada się na efektywność nauczania innych przedmiotów. Miękką psychologią jak opis prostych emocji czy wyjaśnianie mechanizmów uczenia się sprawdza się, bo nauczyciele mieli takie zajęcia i kursy już wcześniej.

Analiza wypowiedzi respondentów wskazuje na silne przekonanie, że zdrowie stanowi fundament sukcesu edukacyjnego. Nauczyciele niemal jednogłośnie podkreślają, że bez dobrostanu fizycznego i psychicznego uczeń nie jest w stanie efektywnie przyswajać wiedzy z przedmiotów ścisłych czy humanistycznych.

Wyróżniono dwa główne podejścia do statusu przedmiotu:

- **Podejście autonomiczne:** Postulat traktowania edukacji zdrowotnej na równi z matematyką czy językiem polskim. Respondenci zauważają, że brak podstawowej wiedzy o profilaktyce niweluje korzyści z wysokiej edukacji kierunkowej w dorosłym życiu.
- **Podejście zintegrowane:** Postulat włączenia treści zdrowotnych w ramy istniejących przedmiotów (biologia, Edukacja Dla Bezpieczeństwa, przyroda, WF), przy zachowaniu wciąż osobnego przedmiotu EZ, ale o niższej randze i mniejszej liczbie godzin, przy jednoczesnym zachowaniu spójności wiedzy.

Niestety, dominującym odczuciem wśród badanych jest poczucie deprecjacji EZ. Przedmiot bywa traktowany jako „wypełniacz” lub mało istotny dodatek do godzin wychowawczych. Tylko nieliczni respondenci zauważają, że dyrekcje szkół zaczynają dostrzegać w nim realną odpowiedź na współczesne wyzwania.

Jakie problemy zdrowotne uczniów są najczęściej zauważalne w Pana/Pani szkole?

Rysunek 26 Deklarowane problemy uczniów według nauczycieli

Nauczyciele deklarują, że nadużywanie telefonów jest wraz z zaburzeniami afektywnymi najczęstszymi problemami zdrowotnymi dzieci [Rysunek 26].

Za najbardziej istotne w wywiadach uznano zdrowie psychiczne oraz odżywianie. Warto porównać to z danymi ankietowymi powyżej, bo w wywiadach respondenci nie mieli kafeterii i z głowy musieli te tematy podawać. Co ciekawe, zdrowie psychiczne jest jednocześnie wskazywane jako obszar o najtrudniejszej skuteczności w nauczaniu ze względu na wpływ mediów społecznościowych i presję rówieńczą. Za najmniej skuteczne uznano treści zbyt abstrakcyjne (np. wpływ klimatu na zdrowie) oraz tradycyjne podejście do profilaktyki uzależnień, które często przegrywa z atrakcyjnością używek w grupie rówieńczej.

4.2 Bariery

Do najważniejszych barier zaliczono niską rangę przedmiotu w systemie oświaty, brak odpowiednich materiałów dydaktycznych, ograniczone wsparcie instytucjonalne oraz niewystarczające przygotowanie kadry do realizacji treści o charakterze psychologicznym i w drugiej kolejności klinicznym. Bariery te wpływają zarówno na komfort pracy nauczycieli, jak i na odbiór zajęć przez uczniów.

Deficyty organizacyjne

Jednocześnie większość respondentów zwraca uwagę na niską rangę edukacji zdrowotnej w systemie szkolnym. Przedmiot ten bywa postrzegany jako marginalny, traktowany jako „wypełniacz” planu lekcji, dodatek do godzin wychowawczych lub zajęcia o niższym priorytecie

niż przedmioty egzaminacyjne. Taka pozycja systemowa wpływa negatywnie na motywację uczniów oraz na postrzeganą skuteczność zajęć. Pojawiły się jednak także pojedyncze głosy wskazujące na stopniowy wzrost znaczenia edukacji zdrowotnej w trakcie semestru, co może świadczyć o istotnych różnicach pomiędzy szkołami.

Rysunek 27 Opis współpracy szkoła-rodzice według nauczycieli

W opinii nauczycieli dosyć przeciętnie opisywana jest współpraca szkoła-rodzice w zakresie EZ [Rysunek 27].

Deficyty szkoleniowe

Większość badanych nauczycieli nigdy nie uczestniczyło w żadnym (nawet webinarze godzinny) szkoleniu z zakresu edukacji zdrowotnej. W odpowiedzi na pytanie dotyczące udziału nauczycieli w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej aż 59% respondentów zadeklarowało, że nie uczestniczyło w tego typu szkoleniach, natomiast 41% badanych wskazało odpowiedź twierdzącą. Jako największą trudność wskazują nauczanie dzieci o zdrowiu psychicznym w obszarze braku szkoleń.

6. Czy czuje się Pan/Pani przygotowany/a do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczniów klas IV–V III?

● tak	3
● raczej tak	23
● raczej nie	14
● nie	7

Rysunek 28 Poczucie przygotowania u nauczycieli

W przypadku przygotowania można zaobserwować zjawisko dialektycznego podejścia do własnej wiedzy i umiejętności. Nauczyciele deklarują [Rysunek 28], że oczywiście radzą lub poradzą sobie z EZ (znany psychologiczny efekt przeceniania kompetencji własnych). Dopiero w szczegółowych pytaniach o bariery wskazują na brak szkoleń – z naciskiem na psychologię.

7. Jakie trudności mogłyby pojawić się przy realizacji edukacji zdrowotnej w klasach IV–VIII? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)

● brak czasu w planie lekcji	11
● brak odpowiednich materiałów	16
● brak szkoleń dla nauczycieli	14
● zbyt duża liczba innych obowiązków	10
● brak większych trudności	5

Rysunek 29 Obszary trudności według nauczycieli

Formy prowadzenia zajęć w repertuarze to głównie standardowe lekcje przedmiotowe (71,9%) i godziny wychowawcze (68,8%). Rzadziej warsztaty czy projekty. Najwyżej oceniane przez respondentów metody pracy to formy aktywizujące, takie jak zajęcia praktyczne, warsztaty, dyskusje, symulacje (np. z zakresu pierwszej pomocy) oraz wykorzystanie materiałów audiowizualnych. Nauczyciele deklarują relatywnie dużą swobodę metodyczną, co umożliwia dostosowanie zajęć do potrzeb uczniów. Jednocześnie podkreślają, że skuteczność edukacji zdrowotnej znacząco wzrasta, gdy treści mają bezpośrednie odniesienie do codziennego funkcjonowania uczniów i realiów szkolnych.

Nauczyciele są zgodni, że zajęcia praktyczne i warsztatowe mają sens, ale jednak nie realizują tego sami. Wspólne przygotowywanie posiłków, symulacje pierwszej pomocy czy treningi uważności to formy najbardziej pożądane.

Główne bariery utrudniające realizację:

- Brak materiałów - Dotkliwy brak podręczników i ciekawych gotowych scenariuszy.
- System oceniania - Podejście testowe zabija autentyczne zainteresowanie tematem.
- Postawa rodziców i uczniów - Traktowanie przedmiotu jako „drugiej kategorii” (skoro nie ma go na egzaminie, nie warto się starać).

Wskazywana jest konieczność profesjonalizacji kadry poprzez wdrożenie systemowych szkoleń oraz stałą współpracę ze specjalistami, co pozwoliłoby odciążyć nauczycieli od odpowiedzialności za treści wymagające wiedzy klinicznej.

Rysunek 30 Jakie szkolenia są najpilniejsze dla nauczycieli

Respondenci nie czują się w pełni przygotowani do realizacji wszystkich treści edukacji zdrowotnej. Szczególne trudności dotyczą obszaru zdrowia psychicznego [Rysunek 29], który wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności reagowania na problemy emocjonalne uczniów. Nauczyciele wskazują na potrzebę systemowych szkoleń, stałego wsparcia ze strony psychologów, psychiatrów i dietetyków oraz regularnej aktualizacji wiedzy zgodnie z postępowaniem nauki. Co ważne, rzadko pojawia się potrzeba lekarzy i pielęgniarek albo wcale w stosunku do profilaktyków (absolwentów zdrowia publicznego). Nauczyciele starają się nie wypowiadać na temat wejścia NGO-ów na zajęcia. Jednak chętnie widzieliby zawansowanych

studentów kierunków medycznych (już na etapie tego projektu spotkaliśmy się z bardzo pozytywnym przyjęciem i jedynym warunkiem było przedstawienie dokumentów w z związku z tzw. lex Kamilek), czy przedstawiciele służb jak Inspekcja Sanitarna, Straż Pożarna itp.

4.3 Polaryzacja środowiska nauczycielskiego

Wyróżniono dwa podejścia do statusu przedmiotu:

- podejście autonomiczne (EZ na równi z „dużymi” przedmiotami formalnie i merytoryczne),
- podejście specjalne (EZ ma specjalny status – większa otwartość, obowiązkowość *de jure* ale *de facto* dobrowolność – brak sprawdzania obecności i oceniania),

Co ważne, podejście zintegrowane (włączenie treści do innych przedmiotów) pojawiające się w dyskursie medialnym nie występowało w badanej kohorcie. Jednocześnie i w wywiadach, i w ankietach EZ to albo „wypełniacz” planu albo dobrze rokujący przedmiot.

Podział opinii skuteczności nauczania

Nauczyciele zwracają uwagę na zróżnicowaną skuteczność realizowanych treści. Szczególnym problemem jest konflikt pomiędzy wiedzą przekazywaną w szkole a przekonaniami i nawykami wynoszonymi z domu rodzinnego. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień związanych z dietą, aktywnością fizyczną, zdrowiem psychicznym oraz profilaktyką zdrowotną. Warto podkreślić, że tu nauczyciele pomijają kwestie zdrowia psychicznego i seksualnego – może dlatego, że w tym zakresie albo nie prowadzą zajęć wcale, albo w sposób nie interaktywny – więc również mało konfliktogenny. Konflikt ten często obniża efektywność oddziaływań edukacyjnych i wymaga od nauczycieli dodatkowych kompetencji komunikacyjnych.

Rysunek 31 Obowiązkowość przedmiotu w oczach nauczycieli

W jednej kohorcie większość nauczycieli oczekuje stabilizacji – czyli edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego, choć nauczyciele są podzieleni, a wręcz w części sceptyczni w kwestii adekwatności treści programowych do wyzwań zdrowotnych. Zdecydowana większość nauczycieli opowiedziała się za wprowadzeniem edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego (68,8%). Część respondentów wskazała odpowiedź „nie mam zdania”, wyrażając postawę neutralną lub niezdecydowaną (9,4%). Miękki sprzeciw wobec wprowadzenia edukacji zdrowotnej jako przedmiotu obowiązkowego zadeklarowało 21,9% badanych [Rysunek 31].

W innej kohorcie nauczyciele są niemal równo podzieleni w swoich opiniach – ponad połowie nie podoba się obecny program EZ.

5. Czy obecny program nauczania w klasach IV–VIII wystarczająco uwzględnia treści związane ze zdrowiem?

Rysunek 32 Akceptacja programu nauczania według nauczycieli

W wywiadach podkreślana jest potrzeba podniesienia rangi przedmiotu, w tym uczynienia go obowiązkowym elementem programu nauczania, z trwałym miejscem w planie lekcji i wysokim rygiorem merytorycznym (ocena). Z drugiej strony są głosy odmienne, wskazujące na to, żeby przedmiot był bardziej otwarty (rezygnacja z ocen na rzecz diagnoz opisowych, które lepiej oddają zaangażowanie i postępy uczniów). Należy zaznaczyć, że jeżeli już nauczyciel zgodził się na wywiad, to raczej miał pozytywną wizję EZ jako przedmiotu (niekoniecznie jak go wprowadzano), więc opinii przeciwko EZ jako takiej w kohorcie wywiadów nie było wcale.

Podział opinii o uczniach

Konflikt między wiedzą szkolną a nawykami domowymi się zarysował. Obszar ten okazał się jednym z najbardziej wrażliwych w procesie dydaktycznym. Nauczyciele potwierdzają, że szkoła często staje w sprzeczności z przekonaniami wyniesionymi z domu, co wymaga od pedagoga ogromnej dyplomacji. Respondenci wskazują na mity krążące w rodzinach (np. „z otyłości się wyrasta”, „cukier krzepi”) oraz problem wysokoprzetworzonych przekąsek i napojów energetycznych dostarczanych przez opiekunów. Nauczyciele deklarują w takich sytuacjach postawę neutralności i obiektywizmu naukowego. Reakcja opisywana przez nauczycieli zazwyczaj polega na odwoływaniu się do faktów, bez bezpośredniej krytyki rodziców, co ma na celu uniknięcie „zamknięcia się” dziecka na dialog.

Znowu w zależności od kohorty opinie o problemach zdrowotnych uczniów i ich wiedzy o zdrowiu jest różna.

3. Jak ocenia Pan/Pani poziom wiedzy zdrowotnej uczniów klas IV–VIII?

Rysunek 33 Poziom wiedzy uczniów – percepcja nauczycieli

W jednej bardziej wiejskiej kohorcie nauczyciele mają wysokie mniemanie o wiedzy uczniów o zdrowiu [Rysunek 33]. Za to poziom wiedzy w kohorcie raczej miejskiej: Nauczyciele oceniają wiedzę zdrowotną uczniów jako średnią (76%) lub niską (24%) – nikt nie ocenił jej jako wysokiej.

5. Rodzice

Postawy rodziców nie są jednolite. Akceptacja przedmiotu wydaje się korelować ze sprawną komunikacją ze strony szkoły (jasność co do programu) oraz postrzeganiem edukacji zdrowotnej przez pryzmat profilaktyki medycznej. Z kolei opór jest generowany przez obawy ideologiczne, dezinformację w sieci oraz błędy organizacyjne (niefunkcjonalny plan lekcji).

5.1 Postawy rodziców: model akceptacji i zaufania (Wrocław)

Stosunek dzieci uczęszczających na zajęcia do nieuczęszczających wynosi 4:1.

Jakie czynniki miały największy wpływ na Państwa decyzję?

Rysunek 34 Czynniki wpływu zapisania/wypisania dziecka

Dla 58% badanych zapisanie dziecka było decyzją oczywistą, niewymagającą namysłu, jak już to podlegającą wewnętrznemu kompasowi [Rysunek 34].

Co najbardziej pomogło Państwu w podjęciu decyzji?

Rysunek 35 Decyzja ostateczna zapisania/wypisania dziecka - powody

Rodzice deklarują, że zapoznali się z programem (co można poddać w wątpliwość) i na tej podstawie w zgodzie z własnymi zasadami podjęli decyzje [Rysunek 35]. Mimo wszystko kwestia odpowiedniego programu wydaje się być bardzo ważna nawet bardziej u rodziców niż nauczycieli.

Jak duże były Państwa obawy związane z edukacją zdrowotną?

Rysunek 36 Kwantyfikacja obaw rodziców

Rodzice wyrażają nieśmiałe obawy względem tego przedmiotu. Zapewne ma tu miejsce efekt nowości [Rysunek 36].

Łącznie 79% rodziców w tej próbie popiera obecność przedmiotu w szkole.

Jeśli mieli Państwo obawy, czego dotyczyły?

Rysunek 37 Obawy rodziców

Najwięcej obaw dotyczyło wpływu zajęć na rozwój emocjonalny dziecka oraz kompetencjami nauczyciela – oraz stylu prowadzenie zajęć [Rysunek 37]. W tej szkole logistyka – czyli godziny wczesne/późne nie miały wpływu, bo dyrekcja sprawnie ustaliła harmonogram.

100 % respondentów oceniło przepływ informacji ze szkoły pozytywnie, żaden rodzic nie zadeklarował braku informacji. Co bardzo istotne, żaden rodzic nie zgłosił braku informacji ani nie ocenił ich poziomu jako bardzo słaby.

Rysunek 38 Plany na przyszły rok rodziców

Należy zaznaczyć, że widoczna jest istotna frakcja rodziców wahających się co do zapisania dzieci w kolejnym roku szkolnym [Rysunek 38]. Co znaczy, że reforma przedmiotu w celu jego lepszego dostosowania do oczekiwań rodziców jest mile widziana.

Czy te zajęcia są potrzebne? Rodzice odpowiadają jednym głosem: nawet rodzice, którzy nie zapisali dzieci i nie zapiszą w kolejnym roku (wedle deklaracji) odpowiadają, że przedmiot jest raczej potrzebny.

5.2 Postawy rodziców: model oporu i obaw (badania w szkole wiejskiej)

Stosunek dzieci uczęszczających na zajęcia do nieuczęszczających wynosi 1:4, czyli odwrotność poprzedniej.

W badanej grupie, w szkole (gmina wiejska), przeważa niechęć do przedmiotu, mimo dostrzegania teoretycznych korzyści zdrowotnych.

Rysunek 39 Wykształcenie i wiek rodzica a zapisanie dziecka

Wykształcenie nie różnicuje decyzji o zapisaniu dziecka [Rysunek 39], co wymaga dalszych badań, ale gdyby to się potwierdziło to falsyfikowałoby mit o związku z niskim wykształceniem i odrzuceniem działań państwowych prozdrowotnych. W akceptacji szczepień widzimy zjawisko odwrotne, że im wyższe wykształcenie tym częstsza postawa anty-sanitarna/anty-szczepionkowa. Ale im młodszy rodzic, tym większa szansa, że zapisze. Kluczowym czynnikiem hamującym jest lęk przed treściami z zakresu edukacji seksualnej oraz poczucie braku kontroli nad programem.

Rodzice w tej grupie postrzegają edukację zdrowotną jako narzędzie wpływu ideologicznego,

Rysunek 40 Model braku akceptacji rodziców

W przeciwieństwie do grupy pierwszej, tutaj pojawia się niepokój [Rysunek 40] wywołany brakiem szczegółowych informacji o programie i metodach pracy.

Argumenty ZA zapisaniem: Rodzice wolą, by dziecko zdobywało wiedzę „drogą edukacji w szkole niż przez media internetowe”, które często podają informacje niesprawdzone lub szkodliwe. Chęć zapewnienia dziecku rzetelnej wiedzy o higienie, odżywianiu oraz zdrowiu fizycznym i psychicznym. Postrzeganie zajęć jako przestrzeni, w której dziecko może zadawać

pytania i rozmawiać o ważnych sprawach w kontrolowany, bezpieczny sposób. Przekonanie, że taka wiedza wesprze nastolatka w rozumieniu własnych emocji, potrzeb i zmian zachodzących w okresie dojrzewania. Przyznanie, że nie każdy rodzic potrafi lub czuje się kompetentny, by samodzielnie i precyzyjnie wytłumaczyć dziecku wszystkie aspekty zdrowia i biologii. Inwestycja w świadomość dziecka, która „pomoże mu tylko i wyłącznie w przyszłości” poprzez lepsze rozumienie siebie i innych.

Argumenty PRZECIW zapisaniu.

Rodzic w wywiadzie sprzeciwił się zapisaniu dziecka głównie z powodu obecności treści z zakresu edukacji seksualnej, które jego zdaniem powinny być omawiane w domu. Zwrócił również uwagę na brak jasnych informacji ze strony szkoły dotyczących programu i formy zajęć oraz na dodatkowe obciążenie dziecka kolejnym przedmiotem. Jednocześnie zaznaczył, że nie jest przeciwny całej edukacji zdrowotnej, a jedynie tym elementom, nad którymi jako rodzic nie miał wystarczającej kontroli. Inny rodzic w wywiadzie wyraził pozytywne nastawienie do edukacji zdrowotnej i podkreślił, że uważa ją za potrzebną oraz wartościową dla dzieci. Mimo chęci zapisania dziecka, ostatecznie zrezygnował z powodu sprzeciwu większości rodziców w klasie. Wskazał, że zajęcia powinny obejmować zdrowy styl życia, zdrowie psychiczne, bezpieczeństwo oraz podstawowe, dostosowane do wieku treści dotyczące seksualności, prowadzone w formie warsztatowej.

5.3 Focus

Zastosowano moderowaną dyskusję grupową, a analiza miała charakter tematyczny, obejmując identyfikację powtarzających się wzorców wypowiedzi, obszarów konsensusu, rozbieżności opinii oraz wątków emergentnych. W badaniu uczestniczyła niewielka, relatywnie jednorodna grupa rodziców z wykształceniem wyższym, związanych z dużą aglomeracją miejską, co oznacza, że uzyskane wyniki mają charakter eksploracyjny i nie są reprezentatywne.

Analiza wskazuje, że dominujące oczekiwania wobec edukacji zdrowotnej obejmują oparcie programu na wiedzy naukowej i neutralności światopoglądowej, przyjęcie podejścia holistycznego uwzględniającego zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i cyfrowe, wzmocnienie komponentu edukacyjnego skierowanego do rodziców oraz wprowadzenie oceniania jako elementu podnoszącego rangę przedmiotu. W wypowiedziach uczestników dominowały emocje frustracji i obaw, szczególnie w kontekście kompetencji nauczycieli i ryzyka ideologizacji treści, przy jednoczesnej obecności nadziei na poprawę jakości programu. Wśród wątków pojawiających się spontanicznie istotne znaczenie przypisywano relacjom społecznym jako niedostatecznie zagospodarowanemu obszarowi edukacji oraz potencjalnej roli nazewnictwa przedmiotu w ograniczaniu oporu społecznego; opinie dotyczące integracji treści z istniejącymi przedmiotami pozostawały podzielone.

Stwierdzono silny konsensus w odniesieniu do kluczowych obszarów, takich jak zdrowie psychiczne i pierwsza pomoc (jak w innych badaniach) oraz relacje społeczne i zdrowie

cyfrowe (co było tu unikalne), a także konieczność naukowego charakteru programu (rodzice z dużym. Rozbieżności dotyczyły przede wszystkim aspektów wdrożeniowych, w tym wieku wprowadzania treści, formy realizacji, nazewnictwa przedmiotu oraz zakresu autonomii ucznia. Część uczestników preferowała integrację treści w programy nauczania już obowiązujących przedmiotów zamiast tworzenia oddzielnego nowego przedmiotu. Zaproponowano także alternatywne nazewnictwo przedmiotu (np. „holistyczne podejście do zdrowia”), co może ograniczyć opór społeczny. Wskazywano na potrzebę jasnego oddzielenia faktów od opinii oraz eliminacji wpływu światopoglądu nauczyciela.

Wyniki wskazują na wyraźne zapotrzebowanie na edukację zdrowotną, pod warunkiem zachowania jej naukowego i neutralnego charakteru. Podkreślano, że brak oceny obniża rangę przedmiotu. W opinii uczestników ocenianie zwiększa zaangażowanie i skuteczność nauczania. Za priorytetowe uznano obszary zdrowia psychicznego (tu rodzice wskazują, że widzą iż nauczyciele sobie nie radzą, ale nie boją się dawać im dzieci – może dlatego, że w ten sposób delegują odpowiedzialność na szkołę), relacji społecznych oraz pierwszej pomocy. Rodzice rekomendują opracowanie modułowego programu dostosowanego do decyzji rodziców (np. możliwość wypisania z konkretnego modułu), zastosowanie metod praktycznych (takich jak ćwiczenia i symulacje), wzmocnienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i wsparcie ekspertów, rozważenie integracji z istniejącymi przedmiotami przy jednoczesnym wprowadzeniu oceniania oraz zapewnienie transparentnej komunikacji, w tym ewentualnej modyfikacji nazwy przedmiotu.

6. Symulacje

Lekcje o kontrowersyjnych kwestiach (tematy lekcji np. o seksualności, antykoncepcji, aborcji, świadomej zgodzie, gender, rozwód, LGBT+, prawach mniejszości seksualnych, zmiana płci i tranzycja, afirmacja, masturbacja) różnią się od typowego nauczania – niemożliwe jest całkowite zachowanie neutralności, ponieważ na proces uczenia się wpływają poglądy nauczyciela i reakcje uczniów. Utrata obiektywizmu lub obawa przed jej zarzutem jest jednym z najczęściej wymienianych problemów.

6.1 Symulacje planów

Wygenerowano serie kontrowersyjnych lekcji dla klas IV–VI oraz VII–VIII. Każdy temat podaję w trzech wersjach (nauczyciel biolog, nauczyciel WDŻ, nauczyciel WF).

Tabela 2 Zagadnienia ogólne – silne strony poszczególnych kierunków bazowych nauczycieli EZ

Typ nauczyciela	Klasy IV–VI – najczęstsze kontrowersje ramowanie	Klasy VII–VIII – najczęstsze kontrowersje + bezpieczne ramowanie
Biolog	Dojrzewanie/anatomia, używki/uzależnienia;	Seksualność; STI/HPV/WZW B (profilaktyka); dezinformacja zdrowotna (fact-checking,

Typ nauczyciela	Klasy IV–VI – najczęstsze kontrowersje + bezpieczne ramowanie	Klasy VII–VIII – najczęstsze kontrowersje + bezpieczne ramowanie
	odporność/profilaktyka → język neutralny - biologiczny, „jak układ pokarmowy”, fakty + higiena + kiedy szukać pomocy.	mity vs fakty); suplementy → mechanizmy zdrowotne, ścieżki pomocy.
WDŻ	Granice i bezpieczny dotyk; rodzina, emocje w dojrzewaniu; presja rówieśnicza; używki → relacje, komunikaty „STOP”, asertywność, anonimowe pytania, wsparcie dorosłych.	Relacje intymne i zgoda; rodziny dysfunkcyjne, więź, bezpieczeństwo online (wizerunek); presja/ryzyko; profilaktyka zdrowia → odpowiedzialność, prawo do prywatności, praca na źródłach, procedury szukania pomocy.
WF	Ciało i wstyd; szatnia/prywatność; menstruacja a zajęcia; nawyki (sen, ruch, ekran) → komfort i zasady, brak zawstydzania, praktyczne „co robić”, ruch jako regulacja stresu, ćwiczenia relaksacyjne.	Prywatność i granice w grupie; używki/doping/; hejt/telefon w szatni → bezpieczeństwo, wydolność/regeneracja, jasne reguły (nagrywanie/komentarze), trening asertywności.

Tabela 3 Zagadnienia problematyczne

Typ nauczyciela	Klasy IV–VI – typowe błędy	Klasy VII–VIII – typowe błędy
Biolog	1) Zbyt „medycznie” i szczegółowo (slajdy/anatomia) → wstyd, skargi rodziców. 2) Brak kontraktu bezpieczeństwa i języka neutralnego → śmiechy, zawstydzanie. 3) Wchodzenie w dyskusje światopoglądowe zamiast zdrowotnych (rodzina, wartości) → polaryzacja.	1) Antykoncepcja/STI w trybie „instruktażu” (jak, co, gdzie), możliwy konflikt. 2) Opis dezinformacji zdrowotnej medycyny, bez wyjaśniania zjawiska społecznego 3) Zbyt mocne case’y/obrazy (choroby, zdjęcia) → efekt szoku, triggerowanie.
WDŻ	1) Moralizowanie („powinieneś/nie wolno”) zamiast kompetencji (granice, asertywność) → konflikt w klasie. 2) Pytania wprost o doświadczenia uczniów („kto już...?”) → naruszenie prywatności.	1) Zbyt luźna dyskusja bez ram (zgoda, wizerunek, relacje) → wypowiedzi krzywdzące, hejt. 2) Traktowanie kontrowersji jako sporu „za/przeciw” → co jak jakieś dziecko jest w kryzysie tożsamości? 3) Wchodzenie w terapię grupową zamiast

Typ nauczyciela	Klasy IV–VI – typowe błędy	Klasy VII–VIII – typowe błędy
	3) Brak jasnej ścieżki pomocy (kto, gdzie, kiedy) → temat zostaje „w powietrzu”.	edukacji (emocje/traumy) → ryzyko szkody i odpowiedzialności.
WF	1) Publiczne komentarze o ciele, waga/testy „przy klasie” → zawstydzanie, konflikty. 2) Unikanie tematów wymagających wiedzy merytorycznej biologicznej lub psychologicznej 3) „Seksizm w praktyce” (dziewczynki osobno, żarty, szatnia) → eskalacje i rodzice.	1) Bagatelizowanie prywatności, ćwiczenia w parach 2) Użytki jako „pogadanka strasząca” albo ciekawostki → nieskuteczność lub fascynacja tematem. 3) Równe traktowanie = „wszyscy tak samo” (ignorowanie menstruacji, lęku, ograniczeń) → konflikty i wykluczenie.

6.2 Symulacje orkiestrowe

Na podstawie orkiestracji wieloagentowej przeprowadzonej z wykorzystaniem dużego modelu językowego opracowano kilka scenariuszy możliwego wdrożenia edukacji zdrowotnej. Metoda polegała na symulacji debaty pomiędzy różnymi „aktorami” reprezentującymi odmienne perspektywy – m.in. zdrowia publicznego, edukacji, etyki oraz rodziców – a następnie na syntezie najbardziej stabilnych i powtarzalnych wniosków. Struktura w trzech warstwach:

1. Rdzeń bezsporny zdrowotnie – obejmuje higienę, profilaktykę chorób, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, sen, szczepienia, pierwszą pomoc, cyberbezpieczeństwo, profilaktykę uzależnień oraz zdrowie środowiskowe. Są to elementy powszechnie akceptowane; nawet krytycy przedmiotu przyznają, że szkoła powinna przygotowywać dzieci do dbania o ciało i zapobiegania chorobom.

2. Rdzeń wrażliwy pedagogicznie – obejmuje zdrowie psychiczne, przemoc, autoagresję, relacje, obraz ciała i asertywność. Są to treści społecznie bardzo ważne, ale wymagające odpowiedniej metodyki i wsparcia psychologicznego. Bez właściwego przygotowania łatwo o powierzchowność, zawstydzanie uczniów, a nawet wtórną traumatyzację. Zdrowie psychiczne i relacje społeczne są kluczowe dla dobrostanu uczniów, lecz wymagają specjalistycznej kadry. Nauczyciele często nie są przygotowani – ani w wymiarze obiektywnym, ani subiektywnym – do prowadzenia rozmów o emocjach, przemocy, autoagresji, neuroróżnorodności czy zaburzeniach psychicznych. Uczniowie różnią się poziomem dojrzałości i doświadczeniami, co dodatkowo utrudnia jednolite prowadzenie zajęć.

3. Rdzeń konfliktogenny społecznie – obejmuje seksualność, poczęcie, typologię współczesnych rodzin, aborcję, dojrzewanie, autonomię cielesną, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową i antykoncepcję. To właśnie te moduły stały się głównym punktem sporu;

część rodziców i organizacji domaga się ich ograniczenia, podczas gdy eksperci podkreślają, że wiedza o seksualności człowieka, w tym o różnorodności, stanowi element zdrowia publicznego.

Bezsporny rdzeń należy ustanowić jako obowiązkowy dla wszystkich uczniów.

Wiele rezygnacji wynika z dezinformacji i nieufności. MEN oraz dyrektorzy szkół powinni udostępniać rodzicom szczegółowe programy dla konkretnych klas, przekazywać materiały dydaktyczne i organizować spotkania informacyjne. Wyjaśnianie, że treści kontrowersyjne stanowią jedynie niewielką część programu, przy jednoczesnym rozważeniu możliwości opt-outu z poszczególnych zajęć, może zmniejszyć opór. Zajęcia można prowadzić we współpracy nauczycieli biologii, WDŻ i wychowania fizycznego, z wykorzystaniem projektów i ćwiczeń praktycznych. Należy planować je w środku dnia, tak aby nie kolidowały z egzaminami; rezygnacja z realizacji EZ w klasie ósmej wydaje się w pełni uzasadniona. Nie powinny też być traktowane jako „luźna godzina”. Jeśli dyrektor szkoły chciałby umieszczać EZ na pierwszej lub ostatniej lekcji, powinien uzyskać na to zgodę organu zewnętrznego, np. wojewódzkiego kuratora oświaty.

Treści wrażliwe psychologicznie należy wprowadzać ostrożnie.

Warto rozważyć realizację części z nich w formie konsultacji z psychologiem lub terapeutą albo po zajęciach, z udziałem rodziców, co mogłoby zwiększyć poczucie kontroli i zaufania. W wyniku tej analizy wyłoniły się dwa główne scenariusze realizacji programu wrażliwego psychologicznie/pedagogicznie.

Wariant A (rozszerzony, kosztowny) zakłada zachowanie programu przy równoczesnym istotnym wzmocnieniu zdolności szkół do jego realizacji. Obejmuje on lepsze przygotowanie nauczycieli, zapewnienie szkołom dodatkowych etatów dla psychologów i pedagogów, wynagrodzenie za przygotowanie zajęć, obowiązkowe i certyfikowane szkolenia z zakresu zdrowia psychicznego oraz możliwość zlecenia części zajęć kadrze zewnętrznej. W tym modelu część treści mogłaby być realizowana także w formie warsztatów i projektów prowadzonych we współpracy z rodzicami oraz organizacjami społecznymi.

Wariant B (oszczędnościowy) również zakłada zachowanie programu, ale opiera się na maksymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów szkoły i ograniczeniu kosztów systemowych. W tej wersji nacisk położony jest na lepszą organizację pracy obecnej kadry, ograniczenie bloku psychologicznego do kilku kluczowych tematów, wykorzystanie prostszych form wsparcia metodycznego oraz częściowe prowadzenie zajęć w formule e-learningowej, z użyciem dedykowanych aplikacji edukacyjnych.

Moduł konfliktogenny światopoglądowo należy zaplanować jako osobny blok z możliwością opt-outu.

Najwięcej rezygnacji wynika z obaw dotyczących treści związanych z seksualnością. Kompromis może polegać na:

- wprowadzeniu „precyzyjnego opt-outu”, czyli możliwości rezygnacji wyłącznie z modułu zdrowia seksualnego, a nie z całego przedmiotu;
- zmianie ram programowych oraz przygotowaniu wyraźnie zróżnicowanych wiekowo scenariuszy lekcji, z naciskiem na bezpieczeństwo i profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, przy jednoczesnym podkreśleniu, że zajęcia te nie zastępują wychowania rodzinnego;
- powierzeniu zajęć z edukacji seksualnej wykwalifikowanym specjalistom zdrowia publicznego, takim jak profilaktycy zdrowia, lekarze, pielęgniarki oraz przedstawiciele instytucji publicznych o neutralnym światopoglądowo charakterze, np. inspekcji sanitarnej.

Podsumowując, kompromisowy model trzywarstwowy pozwala chronić rdzeń edukacji zdrowotnej, zmniejszyć liczbę całkowitych wypisów z przedmiotu i uzyskać szersze poparcie społeczne. Wymaga jednak dalszego dopracowania, zwłaszcza w zakresie przygotowania kadry oraz precyzyjnego określenia, które treści będą obowiązkowe, a które mogą podlegać rezygnacji.

6.3 Symulacje kontrowersji

Zadanie polegało na wygenerowaniu konspektu (np. przez LLM) w dwóch stylach ramowania (konserwatywny/liberalny), a następnie na przeprowadzeniu symulacji dyskusji w momentach newralgicznych (nagranie dyskusji). W przypadku pytań trudnych nauczyciele łatwo wchodzą w dyskusje wysokiego ryzyka (psychologicznie i organizacyjnie), zwłaszcza gdy brakuje kontraktu bezpieczeństwa i procedur odsyłania do specjalistów.

Rozwód

Dzieci mogą być po lub w trakcie tego bardzo trudnego wydarzenia. Opinie i doświadczenia nauczyciela mogą ugodzić dziecko, które właśnie przeżywa. Rozwód jest jednym z najbardziej spolaryzowanych tematów, ponieważ dotyka fundamentalnych definicji rodziny i dobra dziecka. Podejście konserwatywne interpretuje go jako porażkę dorosłych i potencjalne źródło długotrwałych konsekwencji psychicznych, takich jak poczucie winy czy utrata bezpieczeństwa. Z kolei narracja liberalna wskazuje, że większym zagrożeniem bywa chroniczny konflikt, przemoc lub napięcie w domu, a rozstanie może zakończyć destabilizującą sytuację. Kontrowersja polega więc nie tyle na samym rozwodzie, ile na interpretacji jego skutków: czy jest przede wszystkim traumą, czy czasem strategią redukcji szkód. Problem

komplikuje język społeczny („rozbita rodzina”), który może stygmatyzować dzieci, oraz fakt, że doświadczenia uczniów są bardzo zróżnicowane — od poprawy dobrostanu po głęboki kryzys emocjonalny. W edukacji zdrowotnej szczególnie dyskusyjne jest narzucanie jednej narracji, ponieważ może ono wykluczać część uczniów i wzmacniać wstyd zamiast budować kompetencje adaptacyjne. Przykład:

Nauczycielka: Zamknijcie zeszyty. Dzisiaj nie będzie „burzy mózgów” ani „każdy ma prawo do opinii”. Dzisiaj będzie o rozwodzie. I o tym, co robi dzieciom. I od razu mówię: jeżeli ktoś liczy na to, że usłyszy, że „to nic takiego” albo „tak bywa” – to nie na tej lekcji. Rodzina to nie projekt tymczasowy. Dla dziecka to nie jest relacja, która się nie udała”. To jest cały świat.

Uczeń: Ale ludzie się rozstają...

Nauczycielka: Tak. Dorośli się rozstają. A dzieci za to płacą. Zawsze.

Uczeń: A jak ktoś ma lepiej po rozwodzie?

Nauczycielka: Lepiej komu? Rodzicom? Bo dziecko nie dostaje „lepiej”. Ono dostaje inaczej. I bardzo często: gorzej, tylko nie od razu.

Uczeń: Ale są domy, gdzie jest spokojniej...

Nauczycielka: Spokój to nie to samo co bezpieczeństwo. Cisza po eksplozji to nie harmonia. Wiecie, co jest najczęstsze po rozwodzie?

Uczeń: Smutek?

Nauczycielka: Poczucie winy. Dziecko myśli: „Gdybym był inny, gdybym nie sprawiał problemów, może by zostali razem”.

Uczeń: Ale rodzice mówią, że to nie przez dziecko.

Nauczycielka: Mówią. A dziecko i tak myśli swoje. Bo dzieci wierzą dorosłym bardziej niż słowom dorosłych.

Uczeń: To brzmi tak, jakby rozwód był gorszy niż ciągłe kłótnie.

Nauczycielka: Nie. To brzmi tak, jakby dorośli mieli obowiązek nie doprowadzać ani do jednego, ani do drugiego. Ale najłatwiej jest wyjść. Dorośli mówią: „muszę być szczęśliwy”.

A dziecko myśli: „czy ja przeszkadzałem w tym szczęściu?”. Nikt wam tego nie powie wprost, ale rozwód uczy dzieci jednego bardzo szybko: że relacje się kończą, że obietnice są warunkowe, że „na zawsze” znaczy „dopóki mi wygodnie”.

Uczeń: Ale to nie zawsze tak jest.

Nauczycielka: Powiedz mi jedno: czy znasz dziecko, które po rozwodzie powiedziało: „super, dokładnie tego potrzebowałem”? Najgorsze w rozwodzie jest to, że dorośli nazywają go „dojrzałą decyzją”, a potem wymagają od dziecka dojrzałości, na którą sami się nie zdobyli.

Rozwód nie jest neutralny. Nie jest „jedną z opcji”. Jest porażką dorosłych, którą dziecko nosi latami.

Uczeń: To trochę niesprawiedliwe...

Nauczycielka: Tak. I dokładnie dlatego to jest temat o dzieciach, a nie o prawach dorosłych.

Nauczycielka: Nie musicie się ze mną zgadzać. Ale zapamiętajcie jedno: kiedy dorośli podejmują decyzje „dla siebie”, dzieci nie mają wyboru. Dzwonek zaraz zadzwoni. I nie, nie podsumujemy tego „miłym wnioskiem”.

In vitro („Na ulicy Tęczowej”)

Scenariusz ujawnia konflikt między światopoglądem religijnym a medycznym podejściem do leczenia niepłodności. Krytycy metody podnoszą argument „nienaturalności” i ingerencji w proces prokreacji, natomiast zwolennicy widzą w niej narzędzie realizacji prawa do rodzicielstwa. Szczególnie kontrowersyjna jest rola nauczyciela — jego reakcja może albo wzbudzić w dziecku poczucie winy, albo wzmocnić poczucie akceptacji sytuacji rodzinnej. Przykład:

Miejsce: sala lekcyjna po zajęciach

Postacie:

Nauczycielka – lubiana, znana z mocno religijnych poglądów

Zosia – uczennica, ok. 11 lat

Zosia (nieśmiało, zostaje po lekcji):

Proszę pani... mogę coś powiedzieć?

Nauczycielka (ciepło):

Oczywiście, Zosiu. Wiesz, że zawsze możesz ze mną porozmawiać.

Zosia (z uśmiechem):

Ja... będę miała rodzeństwo. Mama jest w ciąży.

Nauczycielka (na początku szczerze zaskoczona):

Naprawdę? To... to wielka zmiana. Czekałaś na to długo?

Zosia:

Bardzo długo. Zawsze byłam jedynaczką.

Nauczycielka (zamyśla się):

A od kiedy odczuwałaś tę samotność? Od dawna?

Zosia (spuszcza wzrok):

Chyba odkąd byłam mała. Poza rodzicami nie miałam się z kim bawić. Zawsze zazdrościłam koleżankom braci i sióstr.

Nauczycielka:

Rozumiem... A rodzice długo się starali?

Zosia (kiwa głową):

Tak. Jeździli często do kliniki. Na ulicy Tęczowej.

Nauczycielka (marszczy brwi):

Na... ulicy Tęczowej?

(pauza)

To dokładnie ten budynek przy skrzyżowaniu?

Zosia (ożywiona):

Tak! Ten z dużymi oknami. I od kiedy tam jeździli... nagle mama zaszła w ciążę.

(Nauczycielka milknie. Jej twarz się zmienia.)

Nauczycielka (chłodno):

Zosiu... czy ty wiesz, co to za klinika?

Zosia (zdezorientowana):

Nie... lekarze? Pomagają ludziom?

Nauczycielka (ton staje się ostry):

To miejsce, gdzie tworzy się dzieci sztucznie. In vitro.

(z naciskiem)

To nie jest naturalne. To nie jest zgodne z Bożym porządkiem.

Zosia (cicho):

Ale... ja się cieszę. To będzie mój brat albo siostra.

Nauczycielka (surowo):

Powinnaś wiedzieć, że takie dzieci są wynikiem manipulacji. To nie jest tak, jak powinno być.

(Zosia cofa się o krok, oczy ma pełne łez.)

Zosia:

Ale ono będzie mnie kochać... prawda?

(Nauczycielka nie odpowiada od razu. Cisza.)

Nauczycielka (sztywno):

Możesz już iść do domu.

(Zosia wychodzi. Nauczycielka zostaje sama w klasie. Przez chwilę patrzy na krzyż na ścianie — jej twarz nie jest już taka pewna.)

Tranzycja (tożsamość płciowa)

1) To jeden z najbardziej konfliktogennych tematów współczesnej edukacji, ponieważ łączy kwestie biologii, psychologii, praw człowieka i norm społecznych. Podejście bardziej tradycyjne akcentuje niezmiennosc płci biologicznej i ostrożność wobec zmian tożsamościowych, natomiast perspektywa afirmująca podkreśla znaczenie tożsamości płciowej oraz ryzyko cierpienia psychicznego w przypadku jej negowania. Kontrowersja dotyczy także języka i praktyki szkolnej — np. form zwracania się do ucznia czy uznawania jego deklarowanej tożsamości — ponieważ decyzje te mają realne konsekwencje dla poczucia bezpieczeństwa w klasie. Dla części społeczeństwa jest to kwestia ochrony norm społecznych i ostrożności wobec nieodwracalnych decyzji, dla innych element podstawowego szacunku i profilaktyki zdrowia psychicznego. Spór dodatkowo zaostrza fakt, że nauczyciel staje się mediatorem między wiedzą naukową, przekonaniem rodziców a doświadczeniem ucznia, co zwiększa ryzyko ideologizacji procesu edukacyjnego.

2) W scenie z nauczycielem „konserwatystą” padło, że w dojrzewaniu mogą pojawiać się pytania i dyskomfort dotyczące tożsamości, ale nie oznacza to automatycznie potrzeby trwałych decyzji; podkreślono znaczenie czasu, rozmowy, wsparcia psychologicznego oraz unikania presji i pochopności. Nauczyciel zaznaczył też, że osoby przeżywające takie trudności należy traktować z szacunkiem, dbać o ich godność i bezpieczeństwo oraz korzystać z pomocy specjalistów, patrząc na zdrowie psychiczne i fizyczne łącznie. W scenie z nauczycielem „liberalnym” wyjaśniono, że niezgodność tożsamości płciowej z płcią przypisaną przy urodzeniu może powodować silny stres, że tranzycja może mieć formę społeczną/prawną/medyczną i powinna być poprzedzona wsparciem specjalistów, a empatia i akceptacja otoczenia zmniejszają ryzyko problemów psychicznych i wzmacniają dobrostan.

Zdrowie psychiczne – reakcje na myśli samobójcze

Kontrowersja nie dotyczy tu światopoglądu, lecz profesjonalnych standardów reakcji. Ignorowanie sygnałów alarmowych lub publiczne zawstydzanie ucznia może pogłębiać kryzys, natomiast właściwa interwencja wymaga natychmiastowego wsparcia i skierowania do

specjalisty. Spór pojawia się wokół granic odpowiedzialności nauczyciela — czy jest wyłącznie edukatorem, czy także pierwszym ogniwem systemu bezpieczeństwa psychicznego ucznia.

Poufność terapii i dostęp dziecka do psychologa

Scenariusz budzi spór między prawem rodziców do kontroli nad leczeniem dziecka a rosnącym naciskiem na autonomię nieletnich w sprawach zdrowia psychicznego. Krytycy modelu liberalnego wskazują na ryzyko osłabienia odpowiedzialności rodzicielskiej, natomiast jego zwolennicy podkreślają, że brak poufności może zniechęcać młodzież do szukania pomocy. Kontrowersja dotyczy więc granic decyzyjności dziecka i roli państwa w relacji rodzinnej.

Antykoncepcja

Spór koncentruje się wokół napięcia między edukacją opartą na dowodach medycznych a przekonaniami moralnymi lub religijnymi części rodziców i uczniów. Jedni traktują nauczanie o metodach antykoncepcji jako element profilaktyki zdrowotnej, inni jako zbyt wczesne wprowadzanie w temat seksualności. Kontrowersje wzmacnia pytanie, czy szkoła powinna jedynie informować, czy także kształtować postawy.

Szczepienia

W klasie 7 podczas edukacji zdrowotnej temat szczepień ujawnia społeczną kontrowersję między podejściem „zdrowie publiczne ponad wybór jednostki” (nauczyciel konserwatywny: ton normatywny, dyscyplinujący, delegitymizacja wątpliwości z domu) a podejściem „rozmowa i autonomia informacyjna” (nauczyciel liberalny: normalizacja lęku, zachęta do weryfikacji źródeł). Różnica dotyczy nie tyle faktów o szczepieniach, ile stylu władzy w klasie: czy spór rozstrzyga autorytet i obowiązek, czy edukacja oparta na dialogu i krytycznym myśleniu, co wpływa na zaufanie ucznia i podatność na dezinformację.

transpłciowość

Uczeń pyta, czym jest transpłciowość. Nauczyciel wyjaśnia, że to niezgodność tożsamości płciowej z płcią przypisaną przy urodzeniu i że to nie jest to samo co orientacja. Dodaje, że wpływa na to wiele czynników, a emocje biorą się z nowości tematu dla jednych i jego osobistego znaczenia dla innych, więc warto rozmawiać spokojnie i z szacunkiem. W wersji konserwatywnej nauczyciel odcina temat: twierdzi, że „nie ma czegoś takiego”, odrzuca media i internet, nazywa to ideologią i mówi, że szkoła nie jest miejscem na takie rozmowy. Wchodzi w stereotypy ról płciowych i kończy stwierdzeniem, że temat jest zamknięty, zostawiając ucznia zdezorientowanego.

Pełne transkrypcje są dostępne pod adresem: [10.5281/zenodo.18440833](https://zenodo.org/record/18440833)

7. Zalecenia

Analiza zebranego materiału badawczego – obejmującego zarówno perspektywę kadry pedagogicznej, postaw rodziców, jak i dynamikę dyskusji w mediach społecznościowych – pozwala na sformułowanie konkretnych zaleceń mających na celu optymalizację wdrażania edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych.

Wyniki (zarówno ilościowe, jak i jakościowe) konsekwentnie wskazują, że najtrudniejszy w realizacji jest moduł psychologiczny: wymaga wiedzy specjalistycznej i kompetencji interwencyjnych, a jego nieostrożna realizacja może zwiększać ryzyko szkody (np. wtórnej traumatyzacji, stygmatyzacji, eskalacji kryzysu). Badania symulacyjne tym bardziej wskazały na wiele pułapek w tym obszarze.

Przedstawione poniżej rekomendacje stanowią bezpośrednią odpowiedź na zidentyfikowane bariery systemowe, organizacyjne oraz komunikacyjne.

- Wdrożenie systemowych szkoleń dla nauczycieli i współpraca z ekspertami (psycholodzy i specjaliści zdrowia publicznego), aby odciążać kadrę od treści klinicznych.
- Dostarczenie dobrego podręcznika dla nauczycieli – te które dotychczas się ukazały, nie spełniają oczekiwań całościowych (wysoka nierówność jakości rozdziałów) pod kątem dydaktycznym.
- Dostarczenie podręczników dla uczniów (jakichkolwiek na chwilę pisania raportu, bo do tej pory nie ma nawet kiepskiego dla szkół podstawowych – są dla ponadpodstawowych wydane w jeszcze 2025).
- Największe problemy dla nauczycieli sprawiają zajęcia ze zdrowia psychicznego, a dla rodziców edukacja seksualna.
- Zmiana ram programowych – poprzez usunięcie treści najbardziej kontrowersyjnych i trudnych do prowadzenia (płeć kulturowa, prawa mniejszości seksualnych itp. i przeniesienie ich do części fakultatywnej) ze względu na opór rodziców oraz mogących wyrządzić szkody (psychologiczne) – bo nie jest możliwe bezpieczne prowadzenie zajęć na tematy trudne z dziećmi w kryzysie psychologicznym przez osoby bez przygotowania.
- Uczynienie przedmiotu obowiązkowym, optymalizacja czasu zajęć (unikanie godzin późno popołudniowych) oraz podniesienie rangi merytorycznej edukacji zdrowotnej.
- Udostępnianie rodzicom pełnych programów, podręcznika i metod pracy przed rozpoczęciem zajęć w celu redukcji obaw światopoglądowych i budowania zaufania.

Analiza zastanych dokumentów oraz wstępnych obserwacji wdrożeniowych wskazuje, że skuteczność edukacji zdrowotnej w dużym stopniu zależy od postawy i wiarygodności nauczyciela, który powinien nie tylko przekazywać treści programowe, lecz także aktywnie realizować i modelować cele edukacji zdrowotnej w codziennym zachowaniu. Trudno bowiem oczekiwać internalizacji postaw prozdrowotnych przez uczniów, jeśli nauczyciel nie

identyfikuje się z ideą EZ i nie wykazuje osobistego zaangażowania w promowane wartości. Uzyskany konsensus nie jest idealnym rozwiązaniem dla każdej ze stron, ale miejscem spotkania. Nauczyciele sceptycznie podchodzą do idei opt-outów, bo to komplikuje im pracę i narusza autonomię. Jednocześnie nasze badania sugerują, że edukacja zdrowotna powinna mieć charakter praktyczny i interaktywny, obejmujący m.in. proste formy aktywności fizycznej (np. spacer), ćwiczenia relaksacyjne i regulujące emocje oraz dialog z uczniami i rodzicami, zamiast jednostronnego przekazu. Istotnym elementem jakości EZ jest również współpraca interdyscyplinarna – nauczyciel edukacji zdrowotnej nie musi posiadać pełnych kompetencji we wszystkich obszarach, lecz powinien umieć korzystać z wiedzy specjalistów (np. psychologów, dietetyków, specjalistów zdrowia publicznego), zapraszając ich do współprowadzenia zajęć i wzmacniając tym samym ich wiarygodność i skuteczność oddziaływań prozdrowotnych.

8. Wnioski i materiały dodatkowe

Przeprowadzona analiza materiałów badawczych pozwala na wyciągnięcie następujących, popartych danymi wniosków dotyczących wdrażania edukacji zdrowotnej w szkołach podstawowych:

- Pomimo powszechnego uznania edukacji zdrowotnej jako przedmiotu za ważny, system szkolny nie zapewnia nauczycielom wystarczającego wsparcia, o czym świadczy fakt, że żaden z respondentów z kadry nie uczestniczył w dedykowanych pełnoprawnych szkoleniach jak studia podyplomowe z tego zakresu, a wyrażają chęć.
- Postawy nauczycieli wobec edukacji zdrowotnej jako osobnego przedmiotu, sposobu prowadzenia zajęć są podzielone i różnią się znacząco między badanymi grupami, jednak jak już ma być to zgadzają się, że powinien być obowiązkowy.
- Nauczyciele w większości są niezadowoleni z treści programowych – niewielkie, ale jednak zmiany w obszarze psychologicznym i seksualnym wydają się konieczne.
- Konsultacje z praktykami i badania pogłębione zagadnień trudnych w tym opinia o skutkach już wprowadzonego EZ z poradni psychologiczno-pedagogicznych powinna się odbyć przed korektą programu na wiosnę 2026, żeby na rok szkolny 2026/2027 program poprawiony o doświadczenia implementacyjne był już dostępny. Niestety na chwilę obecną środowisko nauczycieli, rodziców i komentariat raczej negatywnie ocenia wdrażanie przedmiotu.
- Ramy programowe (mimo, że merytorycznie poprawnie) wydają się być trochę oderwane od rzeczywistości polskiej szkoły (zwłaszcza prowincjonalnej). Nałożono bardzo trudne zadania dla nauczycieli w zakresie zdrowia psychicznego w zasadzie bez dania narzędzi ku temu. Również rodzice, zgodnie z wartościami jakie wyznają zostali potraktowani przedmiotowo. Jest to przykład zjawiska wieży z kości słoniowej, gdzie wielkomięjskie elity naukowe i polityczne tworzą ramy bez weryfikowania możliwości ich realizacji w terenie.

- Szczególnie **newralgiczny zapis z Rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej — „omawia pojęcie orientacji psychoseksualnej i kierunki jej rozwoju, wyjaśnia pojęcia związane z tożsamością płciową” — powinien zostać przeniesiony do treści fakultatywnych**, czyli do puli zagadnień do wyboru. W obecnym kształcie będzie on bowiem najprawdopodobniej stanowił główny punkt zapalny sporów wokół przedmiotu i może przestąpić jego szersze, zdrowotne cele. „wymienia infekcje i choroby przenoszone drogą płciową, w tym kiłę, rzeżączkę, chlamydiozę, zakażenie wirusem HPV, HBV, HCV, HIV i HSV, wymienia uniwersalne zasady profilaktyki infekcji i chorób przenoszonych drogą płciową, rozpoznaje objawy wymagające interwencji lekarskiej” za to trafiło do treści fakultatywnych, a mniejsze kontrowersje wywołuje;
- Przedstawiciele zawodów medycznych wykazują nikłe (bliskie 0) zainteresowaniem uzyskania kwalifikacji prawa do nauczania EZ przez uprawnienia pedagogiczne. Powodem są niskie wynagrodzenia i prestiż nauczycieli. Proponujemy więc odwrotny scenariusz, aby tworzyć studia mgr. uzup. lub specjalizacje w ramach zdrowia publicznego (zawód medyczny profilaktyk) dla absolwentów już posiadających uprawnienia pedagogiczne. Ma to zaletę taką, że dla uczelni będzie to bardziej opłacalne, ze względu na wysoki wskaźnik dotacji na studenta przeliczeniowego, a dla absolwentów kierunków pedagogicznych, to możliwość rozwoju zawodowego.
- Decyzje rodziców o zapisaniu dziecka na zajęcia w dużej mierze są decyzjami grupowymi. W grupie o negatywnym nastawieniu opór ma charakter światopoglądowy i informacyjny – rodzice obawiają się utraty kontroli nad przekazywaną treścią (zwłaszcza z zakresu seksualności).
- Wiek i miejsce zamieszkania wydają się korelować z decyzją o zapisaniu, a wykształcenie już nie. Dokładne analizy na dużych próbach rodziców są konieczne, żeby zrozumieć czynniki warunkujące decyzje.
- Nauczyciele wiejscy wydają się mieć bardziej pozytywnie nastawienie do EZ niż miejsy. Możliwe, że wiąże się z tym, że do miast (zwłaszcza metropolii włącznie z tzw. obwarzankami) wchodzi NGO z edukacją seksualną, czy warsztatami ze zdrowia psychicznego, więc dzieci miejskie niezależnie czy EZ będzie czy nie, będą jakoś zaopiekowane. Dzieci wiejskie są tego zazwyczaj pozbawione i na nauczycielach leży większy ciężar odpowiedzialności za ich zdrowie (spekulacja interpretacyjna).
- Niewłaściwa organizacja zajęć, objawiająca się m.in. planowaniem lekcji w godzinach późno popołudniowych lub wczesno porannych, stanowi istotną barierę logistyczną, która dodatkowo zniechęca rodziców do zapisywania dzieci na przedmiot, nawet jeżeli popierają jego założenia merytoryczne.
- Analiza medialna wskazuje, że merytoryczna debata o zdrowiu jest marginalizowana przez spory polityczne. Dominują tematy zapalne, takie jak stosunek do środowiska LGBTQ+ oraz kościoła. Większa część wpisów ma jednak charakter niejednoznaczny, co świadczy o chaosie informacyjnym i dużym potencjale dezinformacyjnym mediów społecznościowych.

- Mieliśmy do czynienia z akcją propagandową przeciw EZ w Internecie we wrześniu 2025. Należy dokonać dogłębnej analizy tej kampanii, zidentyfikować głównych aktorów i przygotować się na podobną sytuację w nowej odsłonie w 2026.
- Akceptacja i skuteczność edukacji zdrowotnej rośnie (w opiniach zebranych) od początku semestru oraz gdy zajęcia odchodzą od teorii na rzecz metod praktycznych i warsztatowych. Postulowana zmiana systemu oceniania z cyfrowego na opisowy ma na celu przeniesienie punktu ciężkości z egzekwowania wiedzy na kształtowanie trwałych postaw prozdrowotnych.
- Negatywne opinie o EZ pochodzą z części kościoła rzymsko-katolickiego, ale nie z innych chrześcijańskich kościołów, wspólnot i związków wyznaniowych. Przy zachowaniu ostrożności w kwestii aborcji, małżeństwa w definicji konstytucyjnej, czy tożsamości płciowej, nie będzie tożsamościowych podstaw do odrzucenia przedmiotu.

Dialog nauczyciel – rodzice – rząd jest potrzebny, bo obecna EZ nie spełnia oczekiwań ze względu na niską frekwencję i niedostosowany do realiów program. Niedawne ograniczenie podstawy programowej biologii – obejmujące redukcję ok. 20% ujętych w niej treści – dodatkowo zmniejsza przestrzeń dydaktyczną w poszczególnych przedmiotach, utrudniając nauczycielom omawianie istotnych zagadnień związanych ze zdrowiem. Zajęcia z EZ powinny mieć charakter obowiązkowy, ponieważ pełnią funkcję powszechnej edukacji profilaktycznej i zdrowia publicznego. Jednocześnie program EZ musi zostać realistycznie dostosowany do możliwości wdrożeniowych szkół. W tym ujęciu zasadne jest przeniesienie części treści o wysokiej wrażliwości światopoglądowej – zwłaszcza wybranych modułów z obszaru psychoedukacji oraz edukacji seksualnej – do komponentu fakultatywnego (realizowanego rozszerzająco lub w formie zajęć dodatkowych). Równoległe, tam, gdzie jest to organizacyjnie możliwe i nie narusza spójności kluczowych celów zdrowotnych, warto pozostawić rodzicom „furtkę” w postaci opcji rezygnacji (opt-out) z wybranych zajęć, przy zapewnieniu transparentnej informacji o treściach i celach modułów oraz możliwości udziału w alternatywnych formach wsparcia edukacyjnego.

Programy neutralne

Interesującym rozwiązaniem – stosunkowo niekontrowersyjnym, a jednocześnie dobrze odpowiadającym na realne potrzeby dzieci oraz luki kompetencyjne nauczycieli – jest koncepcja programu „Żyję zdrowo”. Opiera się on na pięciu komplementarnych filarach, które obejmują zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychospołeczne:

- ruch i aktywność fizyczna,
- zdrowe odżywianie,
- higiena cyfrowa,
- emocje i relacje,
- redukcja stresu.

Taka struktura pozwala traktować zdrowie w sposób niestety nie całościowy, ale łącząc kształtowanie nawyków prozdrowotnych z rozwijaniem kompetencji emocjonalnych i społecznych, najpilniejsze problemy rozwiązuje.

Choroby przenoszone drogą płciową - rola organów państwowych jak Inspekcja Sanitarna

W obszarze chorób przenoszonych drogą płciową (STD) Polska znajduje się na trendzie wznoszącym. Co istotne, w ostatnich latach obserwuje się wyrównywanie raportowanych zapadalności między dużymi ośrodkami miejskimi a powiatami ziemsko-miejskimi. Zjawisko to ma związek zarówno ze zmianą wzorców zachowań, jak i ze strukturą migracji – w tym relokacją osób z Europy Wschodniej na polską prowincję (rynek pracy, koszty życia, sieci społeczne). Przykładowo na Dolnym Śląsku od 2022 r. wzrosty dotyczą nie tylko Wrocławia, ale również powiatów poza nim, obejmując kiłę, rzeźączkę, chlamydię i HIV – czyli wszystkie klasyczne jednostki STD objęte obowiązkiem zgłoszenia. Z dochodzeń epidemiologicznych dla HIV wynika dodatkowo istotna różnica struktury pochodzenia: wśród pacjentów spoza Wrocławia ok. 40% pochodzi z Europy Wschodniej, podczas gdy we Wrocławiu ok. 10% (zgodnie z proporcją populacji migrantów zarobkowych i uchodźców).

W tym kontekście potencjalne niepowodzenie wdrożenia przedmiotu „Edukacja zdrowotna” oraz wcześniejsze wygaszenie WDŹ mogą mieć długofalowe skutki epidemiologiczne, szczególnie na prowincji. Najślabsze statystyki uczęszczania na zajęcia dotyczą uczniów szkół ponadpodstawowych (na prowincji poniżej 10%), a jest to okres kluczowy dla kształtowania wiedzy i kompetencji w zakresie profilaktyki STD: rozpoznawania ryzyka, korzystania z testowania, komunikacji w relacji i odpowiedzialnego podejmowania decyzji. Jednocześnie wdrożenie programu w terenie jest obciążone sporem społecznym. Kontrowersje dotyczą nie samej profilaktyki zakażeń, lecz „opakowania” treści: obaw przed ideologizacją (m.in. pro-life/pro-choice, płęć kulturowa/biologiczna, prawa mniejszości seksualnych) oraz napięć wokół zdrowia psychicznego. Brak rozwiązania tego konfliktu grozi tym, że realne potrzeby zdrowia publicznego – redukcja transmisji, wczesne wykrywanie, ograniczenie powikłań – zostaną „przykryte” debatą światopoglądową, a frekwencja na zajęciach dalej spadnie.

W 2026 r. istnieje okno możliwości, by ustabilizować wdrożenie poprzez: (1) wzmocnienie przygotowania nauczycieli, (2) wsparcie realizacji w terenie przez osoby kompetentne i postrzegane jako neutralne (np. pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych), (3) wyraźne rozdzielenie modułów stricte zdrowotnych (STD, testowanie, profilaktyka, dostęp do świadczeń) od treści najbardziej spornych społecznie, z możliwością zwalniania dzieci z wybranych bloków. Równoległe część tematów można ograniczyć lub przenieść do form fakultatywnych, jeśli to właśnie one generują największy opór i obciążenie dla nauczycieli. Priorytetem powinno być utrzymanie tego, co ma najwyższą wartość zdrowotną i mierzalny efekt populacyjny.

Główny Inspektorat Sanitarny oraz inne instytucje zdrowia publicznego działają głównie w logice biomedycznej, co wynika z ich ustawowych kompetencji, WHO podkreśla, że edukacja i prewencja wymagają podejścia międzysektorowego i interdyscyplinarnego (m.in. socjologia, psychologia, komunikacja, zarządzanie informacją, informatyka). Komunikaty WHO wskazują, że zarządzanie zdrowiem zaczyna się od odporności populacyjnej: włączania kompetencji zdrowotnych i cyfrowych do programów szkolnych, wspierania edukacji obywatelskiej oraz wzmacniania lokalnych podmiotów komunikacji opartej na dowodach.

Mimo wcześniejszych postulatów (m.in. w kontekście programu ochrony ludności i obrony cywilnej OLiOC oraz przedmiotu „Edukacja zdrowotna”), w Polsce nie wdrożono spójnego programu państwowego przeciwdziałania infodemii zdrowotnej, co wymaga pilnej korekty. Ze względu na rozproszenie odpowiedzialności między resortami, kluczowe elementy budowania rezyliencji powinny zostać doprecyzowane ustawowo: minimalne standardy programowe dla placówek oświatowych oraz jasne przypisanie zadań instytucjom.

W tym kontekście kluczowa jest rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako instytucji, która – ze względu na mandat, strukturę terenową i profil fachowy – może prowadzić nawet społecznie drażliwe treści bez ideologizowania, w oparciu o standardy zdrowia publicznego i dowody. Jednocześnie obecne brzmienie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie uwzględnia nowoczesnych form profilaktyki chorób i promocji zdrowia, w tym systemowego reagowania na dezinformację, pracy w ekosystemie mediów społecznościowych czy wykorzystania narzędzi analitycznych i sztucznej inteligencji.

Równolegle ustawa o zdrowiu publicznym powinna jednoznacznie wskazać Państwową Inspekcję Sanitarną jako instytucję odpowiedzialną za zarządzanie wiedzą zdrowotną poprzez model train-the-trainers (wykorzystując fakt, że dysponuje siecią pracowników oświaty zdrowotnej w każdym powiecie) oraz poprzez akredytowanie edukatorów – analogicznie do rozwiązań przewidywanych w aktach wykonawczych do ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Dezinformacja medyczna

Odporność społeczną na dezinformację zdrowotną należy rozumieć przede wszystkim jako odporność „poznawczą”: zdolność obywateli (i całych społeczności) do rozumienia ryzyka, odróżniania źródeł wiarygodnych od manipulacyjnych oraz podejmowania decyzji zdrowotnych na podstawie wiedzy, a nie emocji czy presji grupowej. Tę odporność buduje się systemowo przez edukację zdrowotną i kompetencje cyfrowe – od szkoły po edukację ustawiczną – tak, aby populacja miała „bazową” umiejętność interpretacji informacji epidemiologicznych, zaleceń profilaktycznych i komunikatów kryzysowych. Warto (we współpracy z NASK-PIB) zaprojektować grę edukacyjną jako narzędzie o szerokiej dostępności, kierowane do młodzieży szkolnej, przy założeniu zróżnicowanych kompetencji cyfrowych i zdrowotnych. Ma to tę zaletę, że odciąża nauczyciela od angażowania uczniów, a przy okazji zagadnień zdrowotnych buduje się kompetencje cyfrowe tak ważne w życiu.

Proponujemy 3 ścieżki (zgodnie z ramami programowymi MEN oraz potrzebami populacji):

- klasy VII-VII szkoły podstawowej (edukacja zdrowotna)

- klasy I-II szkoły ponadpodstawowej (edukacja zdrowotna)

- klasy II-IV szkoły ponadpodstawowej (edukacja obywatelska)

Dla najmłodszej kohorty scenariusze gry będą mało inwazyjne i będą ograniczały się do prostego debunking (np. identyfikacji źródeł) i prebunkingu (np. budowanie wiedzy). Dla uczniów szkół ponadpodstawowych młodzież będzie mogła już się wcielać w rolę dezinformatorów, eksportować wiralny charakter fake newsów, poznać wykorzystanie LLM do generowania dezinformacji multimodalnej, co pozwoli na zrozumienia mechanizmów.

Aplikacja w formie gry nie dość, że może grywalnością zainteresować uczniów, to jeszcze łączy kompetencje informacyjne ze zdrowotnymi. W wywiadach nauczycieli i rodziców wątek dezinformacji zdrowotnej praktycznie nie występował, mimo że jest on uwzględniony w podstawie/programie Edukacji Zdrowotnej. Sugeruje to bardzo niską rangę tego zagadnienia w ich percepcji oraz brak „przekładu” zapisów programowych na realne priorytety dydaktyczne. W konsekwencji doprecyzowanie i wzmocnienie komponentu dotyczącego dezinformacji medycznej i bionegacjonizmu można traktować jako korektę wdrożeniową: ma podnieść widoczność tematu i zwiększyć szanse, że zostanie on rzeczywiście podjęty w praktyce szkolnej (zwłaszcza w trakcie aktualizacji programu). Użycie systemów zdalnych nauczania pomoże nauczycielom w przeprowadzeniu tych zadań. Można też odnotować inicjatywę wdrożeniową: Interdyscyplinarny Zespół Monitorowania Kryzysowego i Epidemiologicznego związany z redaktorem projektuje prostą aplikację do weryfikacji mitów zdrowotnych, obecnie w wersji testowej. Narzędzie działa w dwóch trybach: użytkownik może wybrać mit z listy (wówczas otrzymuje predefiniowaną, zapisaną wcześniej odpowiedź) albo wpisać własne pytanie w polu tekstowym – wtedy treść jest weryfikowana z użyciem AI i generowana jest odpowiedź w trybie „fact-checkingu”.

W propozycji rozporządzenie MEN wprowadzającego od około roku 2027 moduł medialny do programu szkolnego – uwzględniono, że będzie on bazował na lekcjach z języka polskiego, informatyki, geografii i edukacji obywatelskiej oraz zajęć praktyczno-technicznych. Systemowo zapomniano o EZ, mimo że dezinformacja medyczna i konsekwencje w obszarze zdrowia psychicznego są jednym z najważniejszych obszarów do pilnego zagospodarowania w sferze medialnej. Rodzice w fokusie wykazali, że są świadomi problemów z obszarze informacyjnym. Przyszły rok ma być senackim rokiem edukacji medialnej i cyfryzacji – stąd warto ten wątek również powiązać z EZ.

Budowanie zdrowotnej odporności społecznej lokalnej na przykładzie Województwa Dolnośląskiego

EZ ma swoje miejsce w szerszym spektrum działań szkolnych i lokalnych w związku zagrożeniami naturalnymi (jak powódzie) czy intencjonalnymi (jak wojna hybrydowa). Tu

proponuje się tworzenie w szkole nową kulturę kręgów normatywnych, działających jako nośniki norm prozdrowotnych i pro-bezpieczeństwa. Dzięki temu możliwe będzie lepsze przygotowanie zarówno systemów ochrony zdrowia, jak i społeczności lokalnych na skutki kryzysów klimatycznych (które na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie warto włączyć do programu regionalnego EZ z informacjami jak postępować w czasie powodzi). W szerszym świetle należy oczekiwać rozwoju kompetencji:

- medycznych i zdrowia publicznego (ratownictwo, dietetyka, One Health, epidemiologia, zdrowie publiczne),
- społecznych (psychologia, komunikacja ryzyka),
- technicznych (AI i techniki informacyjne – zwłaszcza w kontekście dezinformacji).

Pożądanym jest wypracowanie takiej kultury kręgów normatywnych, aby działały jako nośniki norm prozdrowotnych i probezpieczeństwa, kształtując przestrzeganie zasad, solidarność i zaufanie. Interdyscyplinarne nauczanie na styku społeczeństwa, medycyny i technologii, jak wielokryzysowość klimatyczna (powodzie, fale upałów, zagrożenia wodnopochodne, nowe epidemie) mogą wzmocnić przygotowanie systemów ochrony zdrowia i społeczności lokalnych.

Tabela 4 Powódź 2024 w Polsce i zalecenie do modyfikacji programu EZ na Dolnym Śląsku pod kątem zagrożeń regionalnych

	<p>Brak procedur do natychmiastowego wprowadzania stanu np. klęski żywiołowej – co ogranicza elastyczność i inicjatywę służb ratunkowych. Z naszych obserwacji wynika, że w przypadku powodzi lub innych kryzysów samorządowcy, ale przede wszystkim wojewodowie lub rząd często obawiają się podejmowania kluczowych decyzji ze względu na możliwe konsekwencje polityczne. Warto, aby dzieci wiedziały co mogą rzeczywiście władze różnego szczebla, żeby wniść właściwe czynniki władzy. Możliwa synergia EZ z edukacją dla bezpieczeństwa.</p>
	<p>Powszechny lęk przed szabrem – społeczna percepcja zagrożenia i opór mieszkańców wobec ewakuacji czy obawy służb o własne/publiczne mienie. Mimo realnego zagrożenia dla zdrowia i życia, część osób pozostaje w domach w obawie przed kradzieżą mienia. Dzieci powinny wiedzieć jak się zachować. Sprzężenie zwrotne między agenda setting w mediach a postrzeganiem respondentów.</p>
	<p>Niska świadomość społeczna w zakresie zagrożeń epidemiologicznych – np. nadużywanie numeru 112 (potrzeba włączania reakcji na zagrożenia EZ). Obserwujemy również luki w edukacji studentów kierunków medycznych i pokrewnych w kontekście chorób wodnozależnych oraz zagrożeń biologicznych towarzyszących powodziom w regionie.</p>
	<p>Nierównomierne zaangażowanie i komunikacja między regionami – podczas gdy działania promocyjne i komunikacyjne były intensywne we Wrocławiu (np. akcje medialne, działania informacyjne), w innych częściach regionu – zwłaszcza na szczeblu wojewódzkim i ponadregionalnym – wsparcie było znacznie mniej widoczne. Dzieci powinny wiedzieć jak korzystać z zaufanych źródeł i być świadome (dez)informacji w mediach.</p>

Teoretycznym punktem odniesienia do nauczania o powodzi i zmianach klimatycznych są konkurencyjne koncepcja starzenie zdrowotnego i rezyliencji, wskazujące na mechanizmy społecznego reagowania zagrożeń i nierówności w obliczu katastrof. W fokusie kompetencje społeczne zostały zauważone przez rodziców. To znaczy, że W celu przygotowania wytycznych [Tabela 4] wykorzystano triangulację jakościowych i ilościowych źródeł – od wywiadów i analiz treści po dane sondażowe i obserwację mediów – co pozwoliło uchwycić złożoność społeczno-zdrowotnego krajobrazu powodzi. Dla uczniów klas 7–8 zajęcia z edukacji zdrowotnej o powodzi powinny być prowadzone w formule „umiejętnościowej” (co robię i dlaczego), tak aby rozwijać rozumienie kluczowych zagrożeń zdrowotnych (urazy, zakażenia, kryzysy psychiczne, przerwy w dostępie do opieki) oraz kompetencje bezpiecznego działania przed, w trakcie i po zdarzeniu. Czyli nie tylko pierwsza pomoc, ale też szeroka praktyczna wiedza zaradnościowa. W oparciu o podejście WHO i własne obserwacje nacisk należy położyć na wczesne ostrzeżenie, ocenę wiarygodności komunikatów, zasady ewakuacji i współpracę w społeczności, realizowane przez krótkie symulacje i pracę na scenariuszach; obowiązkowym komponentem praktycznym powinno być kiedy i jak używać numeru 112 (próg zgłoszenia, jakie informacje podać, kiedy NIE blokować linii), pierwsza pomoc przedmedyczna adekwatna do ryzyk powodzi (tamowanie krwotoków, pozycja bezpieczna, hipotermia, porażenie prądem, zasady bezpieczeństwa własnego) oraz procedury zachowania podczas ewakuacji (zestaw ewakuacyjny, drogi ewakuacji, rozdzielenie ról w rodzinie, kontakt po rozdzieleniu, zasady w punktach zbiórki). Całość warto domknąć krótką dyskusją o odbudowie po katastrofie („build back better”), odporności psychicznej i społecznej oraz roli rzetelnej informacji i zaangażowania społecznego w ograniczaniu skutków zdrowotnych powodzi. Warto podkreślić, że kompetencje i „wyuczone zachowania” ćwiczone na przykładzie powodzi mają charakter uniwersalny i wzmacniają gotowość uczniów do reagowania również w innych kryzysach, takich jak długotrwałe przerwy w dostawie prądu (blackout), ekstremalne zdarzenia zimowe („atak zimy”), czy sytuacje nagłych przemieszczeń ludności związanych z konfliktem zbrojnym. Zajęcia z reagowania w obszarze zdrowotnym powinny zostać włączone do modułu bezpieczeństwo i obrona (zgodnie z nowelizacjami rozporządzeń MEN i reformą od 2026 roku). Doświadczenie z powodzi 2024 oraz niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego powinno przekładać się na odporność zdrowotną. Wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna stwarza dobrą okazję, by pokazać, że samo zapewnienie dostępu do wody nie jest wystarczające. Równie istotne jest to, czy ludzie potrafią właściwie odczytywać komunikaty dotyczące bezpieczeństwa jej używania. W codziennej praktyce temat wody bywa najczęściej ograniczany do kwestii nawodnienia i uzupełniania elektrolitów, szczególnie u dzieci oraz osób starszych. Tymczasem należy brać pod uwagę także potrzeby zwierząt pozostających pod opieką człowieka — zarówno gospodarskich, jak i domowych — zwłaszcza w regionie takim jak nasze województwo, gdzie obserwuje się wyjątkowo wysokie temperatury, a liczba dni upalnych zwiększa się wraz ze zmianą klimatu.

W edukacji zdrowotnej dzieci warto więc uwzględniać proste, ale bardzo praktyczne zagadnienia: kiedy woda jest bezpieczna do picia bez dodatkowej obróbki, kiedy może być spożywana dopiero po przegotowaniu, na przykład przy warunkowym dopuszczeniu związanym z obecnością bakterii wskaźnikowych, a kiedy nadaje się wyłącznie do zastosowań sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalety czy mycie przedmiotów. Istotne jest także wyjaśnianie, dlaczego w pewnych sytuacjach wprowadza się zakaz kąpeli lub korzystania z pryszniców, na przykład z powodu skażenia Legionellą, oraz czym różni się zanieczyszczenie mikrobiologiczne od chemicznego. Odbiorcy powinni wiedzieć, jakie zagrożenia może nieść woda, jak czytać podstawowe informacje o jej jakości, kiedy zachować ostrożność wobec pozornie prostych „cudownych” rozwiązań, a także jak bezpiecznie przechowywać zapasy wody i w jakich okolicznościach należy zachować szczególną ostrożność. We współczesnych konfliktach woda staje się zasobem strategicznym, dlatego ochrona ujęć i infrastruktury wodnej ma znaczenie nie tylko zdrowotne i środowiskowe, ale także dla bezpieczeństwa państwa, w tym w kontekście bio- i agroterroryzmu. W Polsce dodatkowym kontekstem jest obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO (co najmniej do 31 maja 2026 r.), wprowadzonego ze względu na zagrożenia hybrydowe i sytuację geopolityczną jak zagrożenia ze strony Rosji/Białorusi czy wojna na Bliskim Wschodzie. Infrastruktura wodna jest przy tym chroniona przez międzynarodowe prawo humanitarne, a celowe skażenie wody środkami biologicznymi lub chemicznymi. Celem takiej edukacji nie powinno być straszenie, lecz przekazywanie użytecznej, praktycznej wiedzy. Ma to szczególne znaczenie, mieszkańców wsi, osób korzystających ze studni, ludności dotkniętej skutkami powodzi lub suszy oraz wszystkich tych, którzy mogą znaleźć się w sytuacji kryzysowej – czyli większość województwa dolnośląskiego.

Obszary budowanych kompetencji obejmują:

- przeciwdziałanie dezinformacji i polaryzacji w komunikacji zdrowotnej,
- budowanie normy społeczne wzmacniającej zdolność reagowania,
- minimalizowanie wpływu polikryzysów na zdrowie psychiczne i społeczne ścieżki adaptacji,
- promowanie mechanizmów współpracy i dyfuzji norm w społecznościach i instytucjach medycznych.

Summary (English)

This report presents a synthesis of findings on selected aspects of the implementation and functioning of the school subject Health Education (“Edukacja zdrowotna” EZ) in Polish primary schools (K4-8). We are combining multiple evidence streams (survey-based feedback, qualitative insights such as individual and focus group interviews, media monitoring and simulation exercises) to capture both educational practice and the broader public debate surrounding the subject.

The analysis is organized around four pillars: (1) teacher readiness and capacity to deliver EZ, (2) parental attitudes and decision-making mechanisms regarding participation, (3) the dynamics and framing of public debate, and (4) identification of the most challenging curriculum elements requiring heightened pedagogical sensitivity.

Key findings indicate insufficient systemic support for teachers in psychological topics (notably a lack of robust, dedicated training and coherent teaching materials), alongside polarization among educators regarding content and delivery. Parental decisions are frequently shaped by group dynamics; in more skeptical communities, resistance is strongly worldview- and information-driven, particularly around sexuality-related content. Media discourse tends to marginalize health-substantive issues in favor of political and identity conflicts, and the report highlights an organized anti-health/dezinformation campaign in late September 2025, underscoring the need for anticipatory preparedness before September 2026.

Recommendations prioritize: targeted curriculum adjustments (moving the most controversial and difficult-to-teach topics to optional formats or specialist-led delivery while preserving a high-value health core), sustained expert support (especially psychologists and trusted public health institutions in sexual education), provision of standardized didactic resources, and stabilization of implementation conditions (including consideration of compulsory status and improved scheduling). We outline recommended actions to strengthen implementation quality and social acceptance, and they propose directions for further, more in-depth analyses to refine the program and improve monitoring of outcomes over time.

Informacyjny dodatek

Podziękowania: Pierwotna wersja analizy była dyskutowana i wykorzystywana wewnątrz w Państwowej Inspekcji Sanitarnej i na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przede wszystkim dziękujemy respondentom (nauczycielom i rodzicom) za poświęcony czas. Dziękujemy za komentarze i głosy w dyskusji zaangażowanym studentom, wykładowcom, nauczycielom, analitykom, dyrektorom szkół. Kierujemy podziękowania dla Małgorzaty Sienkiewicz, Joanny Skowron, Mai Romanowskiej, Iwony Kaszuby, Małgorzaty Stochmal, Barbary Grabowskiej, Katarzyny Kopeckiej-Piech, Moniki Wojtasiewicz, Agnieszki Siennickiej, Łukasza Rypicza, Artura Białoszewskiego, Doroty Kiedik, Jolanty Grzebieluch, Dominika Olejniczaka, Luby Ślósarz, Moniki Wójty-Kempy. Szczególnie dziękujemy Stanisławowi Maksymowiczowi za krytykę metodologiczną.

O autorach:

- Autorzy (poza redaktorem) są studentami kierunku zdrowie publiczne Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.
- Redaktor – dr Andrzej Jarynowski to adiunkt z Zakładu Innowacji w Ochronie Zdrowia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Ekspert do

Spraw Analiz Zagrożeń dla Zdrowia Publicznego w Perspektywie One Health, Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna we Wrocławiu.

Materiały dodatkowe:

AI symulacja lekcji edukacji zdrowotnej

ORKIESTRACJA AKTORÓW: Wieloagentowa Analiza

Wybrana Literatura

- Ankieta Głosu.** Temat: Edukacja zdrowotna. Kto w Twojej szkole uczy tego przedmiotu? *Głos Nauczycielski* [Internet]. 9 Sep 2025 [cyt. 31 Jan 2026]. Dostępne z: <https://glos.pl/ankieta-glosu-temat-edukacja-zdrowotna-kto-w-twojej-szkole-uczy-tego-przedmiotu>
- Banaszak AM.** Edukacja zdrowotna w szkołach a głos Kościoła: konflikt wartości czy potrzebna debata?. *Kościół i Prawo*. 2025;14(1):9-30.
- Bhana D, Aggleton P, Miedema E, Ngidi ND.** Beyond controversy—International perspectives on sexual and reproductive health education. *Health Education Journal*. 2024 Dec;83(8):821-9.
- Błaszczak A, Papuda-Dolińska B, Kucharczyk I, Wiejak K.** Przykłady praktyk wspierających dzieci. *IBE*: 2026
- Borkowska A.** Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa, ale bez kontrowersyjnych treści. *PolitykaZdrowotna.com* [Internet]. 2026 [cyt. 31 Jan 2026]. Dostępne z: <https://politykazdrowotna.com/arttykul/edukacja-zdrowotna-bedzie-n2210476>
- Bortnowska M.** Głos Kościoła w kwestii edukacji zdrowotnej – stanowisko Polaków (badanie IBRiS dla Radia ZET). *Interia* [Internet]. 2025 [cyt. 31 Jan 2026].
- Chlabicz M, Nabożny A, Koszelew J, Łaguna W, Szpakowicz A, Sowa P, et al.** Medical misinformation in Polish on the World Wide Web during the COVID-19 pandemic period: infodemiology study. *J Med Internet Res* [Internet]. 2024;26:e48130. Dostępne z: <https://www.jmir.org/2024/1/e48130>
- Chazan B.** Edukacja zdrowotna – krytyczna analiza nowego przedmiotu oraz podręcznika dla nauczycieli, 2026 [cyt. 31 Mar 2026]. Dostępne z: <https://www.ratujmyszkole.pl/prof-bogdan-chazan-krytykuje-edukacje-zdrowotna-i-podrecznik-dla-nauczycieli/>
- Di Sia P.** Looking at the new digital school: didactics 2.0 and school 2.0. *E-methodology*. 2019;6(6):9-21.
- DODN.** Wsparcie nauczycieli przedmiotu „EDUKACJA ZDROWOTNA” 2026
<https://dodn.dolnyslask.pl/wsparcie-nauczycieli-predmiotu-edukacja-zdrowotna/>
- Duplaga M.** Does health literacy mitigate vulnerability to health-related misinformation? *Eur J Public Health*. 2025;35(Suppl 4):ckaf161.855.
- Duplaga M, Kowalska-Duplaga K.** The interplay of trust in science, e-health literacy, and misinformation in vaccine hesitancy. *Eur J Public Health*. 2025;35(Suppl 4):ckaf161.407.
- Dworak A, Rzymelka-Frąckiewicz A.** Edukacja zdrowotna w szkole w obliczu wyzwań XXI wieku w polskiej oświacie. 10.14746/se [Internet]. 29 grudzień 2025. (79):171-80. Dostępne na: <https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/52873>
- Faleńczyk K, Zawady K, Dzielskiej A.** EDUKACJA ZDROWOTNA w środowisku nauczania i wychowania. *Izba Pielęgniarska/IMiD*; 2024.
- Fundacja GrowSPACE.** Edukacja zdrowotna i dobrostan w praktyce szkolnej. Przygotowanie na rok 2025/2026. Warszawa: Fundacja GrowSPACE; 2025

- Grabowska B, Jakubowska L.** Aktywność fizyczna młodych osób–znaczenie tradycji rodzinnych. *Wychowanie w Rodzinie*. 2019;21(2/2019):249-56.
- Grabowska B, Malawska W, Ślósarz L.** Health-promoting behaviours of middle and high school students during the COVID-19 pandemic. *Wychowanie w Rodzinie*. 2021 Dec 22;24(1):177-86.
- Grzebieluch J, Sadłoń K, Kiedik D.** *Edukacja zdrowotna w mediach społecznościowych – preferencje i obawy studentów oraz rola kompetencji zdrowotnych w zakresie e-zdrowia (e-health literacy)*. Referat wygłoszony na: Zjazd Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP); 2025; Katowice, Polska.
- Grzebieluch J, Basiak-Rasała A, Grabowska B, red.** *Edukacja zdrowotna: podręcznik dla nauczycieli*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; 2026.
- Herman A.** Edukacja zdrowotna w szkołach podstawowych: przegląd podejść i praktyk. *Journal of Life and Medical Sciences*, 2025
- Izdebski Z, Wąż K, Dec-Pietrowska J.** Wychowanie seksualne. In: Liberska H, Trempała J, editors. *Psychologia wychowania. Wybrane problemy*. 1st ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN; 2020. p. 431–444.
- Jakubowska L.** Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży. *Kultura i Edukacja*. 2004;4.
- Jakubowska L, Grabowska B, Seń M.** Physical activity, health condition and lifestyle of academic youth. *Journal of Education Culture and Society*. 2019;10(2):201-15.
- Jarynowski A.** Zadania matematyczne dotyczące Solca Kujawskiego. W: *Rocznik Solecki*. Solec Kujawski: Wydawnictwo Muzeum Solca Kujawskiego; 2012.
- Jarynowski A, Belik V.** Choroby przenoszone drogą płciową w dobie Internetu i e-zdrowia: kalkulatory ryzyka. 2018. WUJ:Kraków
- Jarynowski A, Cernov L.** Single cohort vaccination can be cost-effective: Paradox in HPV mitigation model for Moldova. *Sex Transm Dis*. 2018;45(Suppl 2):S54.
- Jarynowski A, Czopek K, Paradowski MB.** "Keep your friends close": Przystawianie języka obcego poprzez interakcje rówieśnicze a edukacja zdalna w dobie pandemii. *Acta Neophilologica*. 2021 Sep 25;25(XXIII):115-32.
- Jarynowski A.** Infodemiologia oraz infonadzór-doświadczenia doby pandemii [w:]. *Epidemiologia i bezpieczeństwo CBRN: nauka, innowacje, implikacje praktyczne*. 2020.
- Jarynowski A.** Dylemat korzyści oraz ryzyka szczepień raz jeszcze i co ma Wrocław do już prawie 300-letniej historii epidemiologii? XVIII-wieczny model rozwoju epidemii ospy. W: *Epidemie: Historyczne metody leczenia i prewencji*. 2023.
- Jarynowski A, Romanowska M, Skawina I, Maksymowicz S.** Epidemiologiczne podsumowanie 2025 i bieżące wyzwania w obszarze Jednego Zdrowia Publicznego na rok 2026 [Internet]. 2026 Dostępne z: https://www.academia.edu/161252085/Epidemiologiczne_podsumowanie_2025_i_bie%C5%BC%C4%85ce_wyzwania_w_obszarze_Jednego_Zdrowia_Publicznego_na_rok_2026 *Epidemiological Summary of 2025 and One and Public Health challenges for 2026*

- Kamecka-Krupa J.** Umiejętności życiowe jako niezbędny element edukacji zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej. 2023 Feb;2:38-48.
- Ketting E, Brockschmidt L, Ivanova O.** Investigating the 'C' in CSE: implementation and effectiveness of comprehensive sexuality education in the WHO European region. *Sex Education*. 2021 Mar 4;21(2):133-47.
- Kiedik D, Sołtysiak A, Jarynowski A.** Book of Abstracts: Public Health Conference in Katowice 2025. Zenodo; 2026.
- Konaszewski K.** Health Pedagogy: Historical Overview, Development Prospects and a Proposed Pedagogical Model of Resilience and Health. IBE; 2025.
- Kreatywnie dla Zdrowia.** Krajowa Konferencja "Socjologia medycyny - promocja zdrowia - ..." <https://kreatywniedlazedrowia.pl/KKNS.htm>
- Lew-Starowicz Z, Długotłęcka A.** Edukacja seksualna. Warszawa: Świat Książki – Bertelsmann Media; 2006.
- Litwin D.** Polacy o zmianach w szkolnictwie (Komunikat z badań CBOS nr 110/2025). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej; 2025.
- Maksymowicz S, Jarynowski A, Romanowska M, Skawina I.** Dezinformacja w kontekście szczepień: zagrożenie dla zdrowia publicznego. *Studia BAS*. 2025;81(1).
- Maksymowicz S.** Ukryta epidemia. Choroby cywilizacyjne Polaków. NK; 2025.
- Markiewicz E, Skawina I.** Personalistyczne podejście w wychowaniu rodzinnym na tle aktualnych systemów edukacyjnych,,,. *Pedagogika Rodziny*. 2014;4:77-87.
- Mazur J.** Kompetencje nauczycieli w zakresie promocji zdrowia. *Med Og Nauk Zdr*. 2016;22(3):194-198.
- Mazur J, Izdebski Z,** eds. Jak żyje i co myśli o swoim zdrowiu młodzież szkolna? Badanie lubuskie 2024. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2025.
- Mede NG, Cologna V, Berger S, C. Besley J, Brick C, Joubert M, W. Maibach E, Mihelj S, Oreskes N, S. Schäfer M, Czarnek G, Van der Linden S.** Public communication about science in 68 countries: Global evidence on how people encounter and engage with information about science. *Science Communication*. 2025 Oct 21:10755470251376615.
- Ministerstwo Edukacji Narodowej.** Frekwencja na zajęciach edukacji zdrowotnej w roku szkolnym 2025/2026 – dane za pierwszy semestr (na podstawie informacji PAP). Warszawa: MEN; 2025.
- Nabożny A, Balcerzak B, Wierzbicki A, Morzy M, Chlabicz M.** Active annotation in evaluating the credibility of web-based medical information: guidelines for creating training data sets for machine learning. *JMIR Med Inform* [Internet]. 2021 Nov 26;9(11):e26065. Dostępne z: <https://medinform.jmir.org/2021/11/e26065>
- Naczelna Izba Lekarska, Narodowa Rada Lekarska.** Stanowisko NRL w sprawie edukacji zdrowotnej oraz rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Warszawa: NIL; 2026. Dostępne z: <https://nil.org.pl>

- NASK.** Dezinformacja w temacie ochrony zdrowia [Internet]. 17 Apr 2025 [cyt. 31 Jan 2026]. Dostępne z: <https://www.nask.pl/magazyn/dezinformacja-w-temacie-ochrony-zdrowia>
- Nowak PF.** Realizacja edukacji zdrowotnej w szkole w opiniach nauczycieli. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*. 2012;18(2):120–126.
- Nowak W, Szalonka K,** editors. *Zdrowie i style życia: wyzwania ekonomiczne i społeczne* [Internet]. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski; 2019. doi:10.34616/23.19.108. ISBN: 978-83-66066-84-7 (online); 978-83-66066-83-0 (druk).
- Nowak W, Szalonka K,** editors. *Zdrowie i style życia: determinanty długości życia* [Internet]. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2020. doi:10.34616/23.20.106. ISBN: 978-83-66601-25-3 (online); 978-83-66601-24-6 (druk).
- Nowak W, Szalonka K,** editors. *Zdrowie i style życia: ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii* [Internet]. Wrocław: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; 2021. doi:10.34616/142070. ISBN: 978-83-66601-62-8 (online); 978-83-66601-61-1 (druk).
- Nowakowska I.** Prosociality in relation to developmental tasks of emerging adulthood. *Psychologia Rozwojowa*. 2020;25(4):15-25.
- Nowakowska I, Romanowska M, Mokrzycki P, et al.** One Health responses: lessons to learn from Poland's 2024 flood. *Disaster Emerg Med J*. 2025;10(3):174–177.
- ORE.** Edukacja zdrowotna – informacje, <https://ore.edu.pl/2025/08/edukacja-zdrowotna-informacje/>
- Ordo Iuris.** Co tak naprawdę będzie oznaczać wprowadzenie do szkół przedmiotu edukacja zdrowotna? Analiza Ordo Iuris 2025.
- PAP.** Epidemiolog: rok 2026 bez spektakularnej epidemii, ale z serią mniejszych zagrożeń dla systemu zdrowia, https://nauka.pap.pl/palio/html.run? Instance=cms_nauka.pap.pl& PageID=7&dep=401910& Chec kSum=900316035
- Pawlukowicz J.** Ewaluacja programów zdrowotnych w szkołach. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2019.
- Piłat-Kobla A, Świątkiewicz-Mośny M, Ślusarczyk M, Prokop-Dorner A, Ożegalska-Łukasik N, Potysz-Rzyman A, et al.** Krytyczne spojrzenie na treści zdrowotne: analiza podręczników szkolnych w Polsce z lat 2017–2022. *Kultura i Społeczeństwo*. 2024;68(4):205-230.
- Piłat-Kobla A, Świątkiewicz-Mośny M, Ślusarczyk M, Prokop-Dorner A, Ożegalska-Łukasik N, Potysz-Rzyman A, Zarychta M, Bała MM.** Od założeń do praktyki: bariery i wyzwania w realizacji edukacji zdrowotnej w polskich szkołach podstawowych. *Przegląd Socjologii Jakościowej*. 2025 Aug 29;21(3):24-43.

- Projekt NCN.** Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm i dezinformację [Internet]. 2025 [cyt. 31 Jan 2026]. Dostępne z: <https://nauka.cm-uj.krakow.pl/indexn.php/projekty/szczegoly/98>
- Rabiej P, red.** Diagnostyka młodzieży. Raport i rekomendacje. Warszawa: Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej; 2026.
- Ślugocki W, Sowa B.** Disinformation as a threat to national security on the example of the COVID-19 pandemic. *Secur Def Q* [Internet]. 2021 Sep 30;35(3):63–74. Dostępne z: <https://securityanddefence.pl/Disinformation-as-a-threat-to-national-security-on-the-example-of-the-COVID-19-pandemic,138876,0,2.html>
- Skawina I, Markiewicz E, Szczepaniak S.** Pedagogical Intervention: The Place and the Influence of Contemporary Animated Movies on Pedagogical Process. *Pedagogika Rodziny*. 2015 Mar 1;1(5):39-50.
- Skawina I, Markiewicz E.** The Evaluation of the Readiness of the child for the Early-school Education in the Context of the Indicators of the School Maturity—the Model of the Mature Child Ready for Education. *Pedagogika Rodziny*. 2015 Jun 1;5(2):63-77.
- Stochmal M, Maciejewski J, Jarynowski A.** Przegląd badań społecznych w Polsce nad pandemią wywołaną SARS-CoV-2 w świetle paradygmatu rozmytego rozumowania. *Polityka Społeczna*. 2021 Feb 28;563(2):1-0.
- SW Research.** Poparcie dla edukacji zdrowotnej – sondaż ogólnopolski, wrzesień 2025. Warszawa: SW Research; 2025. Dostępne z: <https://www.swresearch.pl>
- Syrek E.** Edukacja zdrowotna w szkole podstawowej – zmodyfikowana formuła. In: Kwiatkowski SM, editor. *Współczesne problemy pedagogiki. W kierunku integracji teorii z praktyką*. Warszawa; 2021.
- Szymańska J.** Systemowe aspekty edukacji zdrowotnej w Polsce. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls; 2019.
- Ślósarz L, Zborowska I, Dąbek A, Jarynowski A, Seń M.** FAMILY - HEALTH - DISEASE 2025: Book of Abstracts [Internet]. IBI; 2026 Jan. doi:10.5281/zenodo.18052599. ISBN: 978-83-968513-5-2.
- Truskiewicz A, Olejniczak D, i wsp.** Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym – badanie opinii i oczekiwań uczniów gimnazjów i liceów. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*. 2015;21(2):165–170.
- Umiastowska D, Pławińska-Kopeć LP.** The role of the school in preparing students to lead a healthy lifestyle. *Central European Journal of Sport Sciences and Medicine*. 2022;38:13-26.
- Wajszczyk K.** Edukacja zdrowotna: wybrane propozycje dydaktycznych rozwiązań. 2025
- World Health Organization.** Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies: a foundation document to guide capacity development of health educators. In *Health education: theoretical concepts, effective strategies and core competencies: a foundation document to guide capacity development of health educators* 2012.

World Health Organization. WHO recommendations on adolescent sexual and reproductive health and rights. 2018

Wierzejska R. Otyłość w Polsce. Edukacja zdrowotna jest konieczna. Warszawa: Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, NIZP-PZH; 2025.

Wnuk A, Oleksy T, Sadura P, Gliński P, Matyja B, Pruszyńska A. „Wiem, że to manipulacja, ale i tak się denerwuję”. Polacy w epoce dezinformacji: raport z badań i rekomendacje [Internet]. 2025. Available from: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27180.94087>

Woynarowska BA. Edukacja zdrowotna w szkole w Polsce. Zmiany w ostatnich dekadach i nowa propozycja. *Problemy Higieny i Epidemiologii.* 2008;89(4):445-52.

Wójta-Kempa M. Samoleczenie: medykalizacja czy demedykalizacja? Granice władzy medycyny. *Przegląd Socjologiczny.* 2017;66(1):83-105.

Wójta-Kempa M, Jarynowski A. The impact of online information on health-related decisions – a review of findings. *E-methodology* [Internet]. 2025 Jul 27;11(11):29–48. Dostępne z: <https://e-methodology.eu/index.php/e-methodology/article/view/1541>

Spis tabel i rysunków

Tabela 1 Szkoła podstawowa – zidentyfikowane kontrowersyjne lub „wrażliwe” tematy (opracowanie własne na podstawie analizy ram programowych).	7
Tabela 2 Zagadnienia ogólne – silne strony poszczególnych kierunków bazowych nauczycieli EZ	49
Tabela 3 Zagadnienia problematyczne.....	50
Tabela 4 Powódź 2024 w Polsce i zalecenie do modyfikacji programu EZ na Dolnym Śląsku pod kątem zagrożeń regionalnych	66
Rysunek 1 Młodzi świadomi program Inspekcji Sanitarnej (źródło: https://www.gov.pl/web/gis/mlodzi-swiadomi)	5
Rysunek 2 Rozkład geograficzny uczęszczania na zajęcia EZ (dane łączone wraz z szkołami ponadpodstawowymi MEN).....	7
Rysunek 3 Studenckie Infografiki dotyczące edukacji zdrowotnej i różnych kwestii trudnych jak zmiany demograficzne	9
Rysunek 4 Zainteresowanie w wyszukiwanych Google w czasie i przestrzeni	22
Rysunek 5 Liczba wzmianek i zasięgi	23
Rysunek 6 Sentyment wzmianek.....	23
Rysunek 7 Skład źródeł i Chmura słów	24
Rysunek 8 Demografia twórców treści (płeć/wiek)	24
Rysunek 9 Przebieg tygodniowy publikacji treści.....	25
Rysunek 10 Wydźwięk w czasie.....	25
Rysunek 11 Struktura źródeł treści	26

Rysunek 12 Komentarze w Internecie.....	26
Rysunek 13 Chmura słów IMM	28
Rysunek 14 Analiza tematyczna – najczęściej słownictwo i kontekst wypowiedzi mają charakter polityczny	29
Rysunek 15 Strach w X	29
Rysunek 16 Analiza sentymentu	30
Rysunek 17 Wyraźniejsze w detekcji oraz bardziej klarowne były wątki liberalne (pro health)	30
Rysunek 18 2-gramy słów kluczowych	31
Rysunek 19 Narracje spiskowe szacowane metodą leksykalną (udział podobny jak podobnych akcjach).....	31
Rysunek 20 Porównanie wybranych postów na Instagramie	32
Rysunek 21 Porównanie narracji między stacjami	32
Rysunek 22 Przykład narracji pro choice (źródło: Internet domena publiczna)	33
Rysunek 23 Przykład narracji pro health (źródło: Internet domena publiczna)	34
Rysunek 24 Ważne tematy w EZ według nauczycieli	35
Rysunek 25 Co realizuje się w szkole na EZ według nauczycieli.....	36
Rysunek 26 Deklarowane problemy uczniów według nauczycieli	37
Rysunek 27 Opis współpracy szkoła-rodzice według nauczycieli.....	38
Rysunek 28 Poczucie przygotowania u nauczycieli	39
Rysunek 29 Obszary trudności według nauczycieli	39
Rysunek 30 Jakie szkolenia są najpilniejsze dla nauczycieli	40
Rysunek 31 Obowiązkowość przedmiotu w oczach nauczycieli	41
Rysunek 32 Akceptacja programu nauczania według nauczycieli	42
Rysunek 33 Poziom wiedzy uczniów – percepcja nauczycieli	43
Rysunek 34 Czynniki wpływu zapisania/wypisania dziecka	44
Rysunek 35 Decyzja ostateczna zapisania/wypisania dziecka - powody	44
Rysunek 36 Kwantyfikacja obaw rodziców	45
Rysunek 37 Obawy rodziców	45
Rysunek 38 Plany na przyszły rok rodziców	46
Rysunek 39 Wykształcenie i wiek rodzica a zapisanie dziecka.....	47
Rysunek 40 Model braku akceptacji rodziców	47

Najważniejsze wnioski:

- **System nie zapewnia adekwatnego wsparcia nauczycielom** – w badanych grupach podkreślano brak pełnoprawnych, dedykowanych szkoleń, mimo uznania zgodnego przedmiotu za ważny.
- **Nauczyciele są spolaryzowani co do formuły i treści**, ale jeśli przedmiot ma funkcjonować, wielu z nich wskazuje na potrzebę stabilizacji organizacyjnej (w tym statusu obowiązkowego) oraz korekt programowych w obszarach psychologicznym i seksualnym.
- **Decyzje rodziców są w dużej mierze „grupowe”**; w środowiskach sceptycznych opór ma charakter światopoglądowy i informacyjny (obawa utraty kontroli, szczególnie nad treściami o seksualności). Wskazujemy, że większość rodziców, którzy nie zapisali dzieci może zostać przekonana do przedmiotu – stąd jest pole do działania.
- **Czynniki socjodemograficzne różnicują postawy rodziców i nauczycieli** (wiek i miejsce zamieszkania bardziej niż wykształcenie), co uzasadnia potrzebę profilowania treści czy dostosowania zadań przez regionalne Kuratoria Oświaty, Jednostki Samorządu Terytorialnego, czy delegatury rządowe jak Powiatowe/Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
- **Deбата medialna marginalizuje wątki stricte zdrowotne** na rzecz sporów polityczno-tożsamościowych; opisujemy kampanie antyzdrowotną 21-24.09.2025 i sygnalizujemy konieczność rozpoznania i przygotowania się na kampanie dezinformacyjną wokół edukacji zdrowotnej przed wrześniem 2026.

Rekomenduje się przede wszystkim działania:

- **Korekta ram programowych:** przeniesienie najbardziej kontrowersyjnych i trudnych do bezpiecznego prowadzenia treści (np. dotyczących płci kulturowej i praw mniejszości seksualnych, zaburzeń depresyjnych i lękowych) do części fakultatywnej lub realizowanych przez specjalistów, przy jednoczesnym utrzymaniu rdzenia o wysokiej wartości zdrowotnej.
- **Stałe wsparcie ekspertów:** zwłaszcza psychologów w obszarze zdrowia psychicznego i pracowników zaufanych instytucji jak Państwowa Inspekcja Sanitarna w obszarze edukacji seksualnej.
- **Zapewnienie spójnych materiałów dydaktycznych:** dostęp do rzetelnych materiałów dydaktycznych jak podręcznik dla nauczycieli – odpowiadający potrzebie dydaktycznej a nie opisujący stan naukowy zagadnienia i podręczniki dla uczniów – zgodne z ramami programowymi.
- **Wzmocnienie statusu przedmiotu i warunków realizacji:** uczynienia go obowiązkowym, optymalizacja planu lekcji (unikanie godzin porannych lub późnopopołudniowych) oraz podniesienie rangi merytorycznej zajęć.

Należy zaznaczyć, że badanie miało charakter pilotażowy, wnioski mają charakter hipotez i wymagają dalszego potwierdzenia w danych na podstawie pogłębionych badań na dużych i reprezentatywnych próbach